

CIEM XPLORE

EXPLORING MEDICINE

VOLUMEN 1. NÚMERO 1.

DICIEMBRE 2025

**Centro de Investigación
y Estudios Médicos**

✦
Editor en jefe:
Anggie Revilla Zeballos
+51 978281215
anggie.revilla@estudiante.ucsm.edu.pe

**"En todas nuestras investigaciones, la única cosa que hemos
descubierto es que solo la compañía de otros hace soportable el
vacío." - Carl Sagan**

Información Editorial

La Revista de Investigación Médica Estudiantil *CIEM XPLORE: Exploring Medicine* fue creada en el año 2025 como parte de la iniciativa de los directores Anggie Stefany Revilla Zeballos y Paul Galvez Murillo de los comités de investigación de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana: Comité Permanente de Publicaciones Científicas y Comité Permanente Científico, respectivamente; con el objetivo de promulgar la publicación científica desde el ámbito estudiantil en la carrera de Medicina Humana.

La redacción de protocolos de investigación, trabajos de investigación y artículos científicos y la elaboración de posters científicos facilita la difusión del conocimiento médico y científico que permiten dejar una huella en la ciencia. *CIEM XPLORE* busca que los estudiantes de Medicina Humana logren el primer paso en el marco de las publicaciones científicas por medio de la presente revista.

Periodicidad de publicación:
Dos veces al año

Idiomas aceptados: Español e Inglés

Afiliaciones Institucionales

La Revista de Investigación Médica Estudiantil *CIEM XPLORE: Exploring Medicine* cuenta con el apoyo del Centro de Investigación y Estudios Médicos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María. Este soporte institucional permite un mayor alcance a estudiantes de Medicina Humana miembros quienes cuenten con la motivación y dedicación a la investigación, de forma que puedan dar a conocer sus avances, incluso protocolos de investigación, fortaleciendo sus habilidades y destreza en el campo de la ciencia.

Equipo Editorial

Editor en Jefe

Angie Stefany Revilla Zeballos

Universidad Católica de Santa María

Estudiante de Medicina Humana del cuarto año, directora CPPC 2024-2025, Coordinadora Regional Sur CPPC 2024, Investigadora asociada en el Laboratorio de Química de Proteínas y pasante en el Núcleo de Inmunoinformática. Múltiples participaciones en eventos científicos a nivel local, nacional e internacional recibiendo varios reconocimientos y ocupando primeros puestos en categoría de protocolos de investigación y trabajos de investigación.

+51 978281215 / anggie.revilla@estudiante.ucsm.edu.pe

Comité Editorial

Paul Galvez Murillo

Universidad Católica de Santa María

Estudiante de Medicina Humana del cuarto año, directora CPC 2024-2025, Coordinador Regional Sur CPC 2024, Investigador Junior en el Laboratorio de Química de Proteínas y pasante en el Núcleo de Inmunoinformática. Múltiples participaciones en eventos científicos a nivel local, nacional e internacional recibiendo varios reconocimientos y ocupando primeros puestos en categoría de protocolos de investigación y trabajos de investigación.

+51 942391134 / paul.galvez@estudiante.ucsm.edu.pe

Categorías de manuscritos para su publicación

CIEM XPLORE realiza la publicación de los manuscritos en las siguientes categorías:

- 1. Pautas para redacción de artículos científicos:** Cualquier estudiante tiene la posibilidad de redactar una pauta sobre la redacción científica que permita aclarar y apoyar a otros en este proceso. Ejemplo: uso de gestores bibliográficos.

2. Productos generados luego de intercambio de investigación por

SCORE: Al finalizar un intercambio de investigación por SCORE se elabora un producto académico que refleja el trabajo realizado y conocimientos adquiridos. Este puede ser publicado en la presente revista en forma de abstract, manuscrito completo o poster científico con el objetivo de difundir el conocimiento generado y evitar que estos aportes científicos queden en el olvido instaurándoles valor adicional.

3. Casos Clínicos redactados luego de intercambio clínico por SCOPE: Al

finalizar un intercambio clínico por SCOPE se elabora un producto académico que refleja el trabajo realizado y conocimientos adquiridos. Este puede ser publicado en la presente revista en forma de abstract o manuscrito completo con el objetivo de difundir el conocimiento generado y evitar que este aporte científico quede en el olvido.

4. Artículos propios con filiación CIEM: Se aceptan abstracts o manuscritos

completos de artículos originales que hayan sido culminados, estén participando en semilleros, fondos concursables, congresos u otro tipo de evento científico, estén en proceso de publicación, revisión o hayan sido publicados en una revista científica, facilitando un mayor alcance dentro de la comunidad de estudiantes de Medicina Humana.

5. Protocolos de investigación con filiación CIEM: Se aceptan abstracts o

manuscritos completos de protocolos de investigación originales que hayan sido culminados en su redacción, facilitando un mayor alcance dentro de la comunidad de estudiantes de Medicina Humana.

Políticas Editoriales

Ética en publicación

Exhortamos a los autores interesados en la publicación a cumplir con los principios éticos. Los manuscritos que involucren investigación en sujetos humanos, datos clínicos o información sensible deben realizarse de conformidad con los principios éticos pertinentes, garantizando la confidencialidad y el anonimato de los participantes. En los informes de casos clínicos debe garantizarse la imposibilidad de identificar a los pacientes.

Autoría

Todos los autores deben haber realizado contribuciones sustanciales a todo lo siguiente:

- La concepción y el diseño del estudio, o la adquisición de datos, o el análisis y la interpretación de los datos.
- La redacción del artículo o su revisión crítica en cuanto a su contenido intelectual importante.
- La aprobación final de la versión que se va a enviar.

Los autores deben designar a un autor correspondiente para que se comunique con la revista durante el proceso editorial.

Conflictos de interés

Todos los autores deben declarar cualquier conflicto de interés, ya sea relación financiera o personal con otras personas u organizaciones que pudiera influir de manera inapropiada o sesgar su trabajo. Entre los ejemplos de posibles conflictos de intereses se incluyen: empleo, consultorías, participación accionaria, honorarios, testimonios periciales remunerados,

solicitudes o registros de patentes, subvenciones o cualquier otro tipo de financiación, o afiliación a la revista como editor o miembro del consejo asesor.

Responsabilidad de los autores

La responsabilidad del contenido publicado en la revista recae netamente en los autores, y no reflejan necesariamente opiniones sobre la posición de la revista, su equipo editorial, o las instituciones a las que pertenecen.

PUBLICACIONES

ARTÍCULOS
PROPIOS

CATEGORÍA: Artículos propios con filiación CIEM

**“PRESENTACIÓN INUSUAL DE CÁNCER METACRÓNICO -
UNUSUAL PRESENTATION OF METACHRONOUS CANCERS”**

Nayeska Madai Arias Rodriguez^{1a}, Harold Jhoel Uchamaco Mamani¹, Camila Andrea Valderrama Segovia¹, Barbara Soto Valer², Daniel Rodríguez Martínez³

¹ Centro de Investigación y Estudios Médicos, Universidad Católica de Santa María, Facultad de Medicina Humana, Arequipa, Perú.

² Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa, Perú.

³ Hospital III Daniel Alcides Carrión

^a Autor corresponsal

RESUMEN

El cáncer de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Por otro lado, los tumores gástricos, en su mayoría los adenocarcinomas, y el carcinoma ductal invasivo de mama, son también causas relevantes de morbimortalidad en nuestro país y en el mundo. La asociación metacrónica de estas tres neoplasias no metastásicas es muy poco común.

Se presenta el caso de una mujer de 70 años con antecedente oncológico de larga evolución. Inició con un cáncer de endometrio tratado mediante cirugía y radioterapia logrando remisión completa. Dieciséis años después, debutó con un cáncer de mama tipo carcinoma ductal invasivo. Posteriormente, casi un año después con un diagnóstico de un adenocarcinoma gástrico; una asociación metacrónica muy poco común.

KEYWORDS:

Cáncer de endometrio, carcinoma ductal invasivo, adenocarcinoma gástrico, cáncer metacrónico.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica maligna más frecuente, con una edad media al diagnóstico de 63 años, sus principales factores de riesgo incluyen excesiva estimulación estrogénica u obesidad (1). Además, su diseminación habitual es por vía linfática con metástasis en otros órganos como pulmón e hígado (2).

Por otro lado, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer y su principal causa de muerte entre la tercera y la séptima décadas, siendo el carcinoma ductal infiltrante el subtipo histológico predominante. Las metástasis más comunes afectan huesos, ganglios linfáticos, hígado, suprarrenales y SNC (3).

El cáncer de estómago, mayoritariamente el adenocarcinoma, por lo general comienza en el revestimiento interno del estómago. A partir de ahí, puede propagar hacia los ganglios linfáticos, y, a medida que el cáncer se torna más avanzado, puede desplazarse a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático hacia el hígado, pulmones y huesos.

REPORTE DE CASO

Paciente mujer de 71 años, mestiza, natural de Arequipa, con una historia de sangrado postmenopáusico en el año 2008, fue sometida a biopsia endometrial, con hallazgo anatomopatológico sugestivo de neoplasia maligna de endometrio, por lo que se le realizó una histerectomía radical más radioterapia de 25 sesiones con seguimientos posteriores, siendo su último control en el año 2019. Actualmente se encuentra en vigilancia.

La enfermedad actual empieza en el año 2024; acude al nosocomio por dolor abdominal mal localizado tipo cólico, acompañado de vómitos biliosos; concomitantemente dolor en miembro superior derecho asociado a presencia de una masa nodular en mama. Posterior a esto se solicita tomografía de tórax, abdomen y pelvis (TEM TAP) en el cual se evidencia dos nódulos mamarios derechos de hasta 21x19 mm, heterogéneos, irregulares de bordes espiculados, con múltiples adenopatías de hasta 24x28 mm y un incremento del espesor de la pared del antro gástrico de hasta 17 mm de diámetro; se realiza también biopsia percutánea de nódulo mamario y ganglio axilar con hallazgo anatomopatológico de adenopatía axilar derecha infiltración carcinoma. Además, se solicita ecografía mamaria donde se evidencia tumoración mamaria derecha de más de dos cm a nivel de cuadrante supero externo asociado a nódulo satélite adyacente en relación con enfermedad de fondo y

lo catalogan como BIRADS VI.

Para el presente año (2025) continúa con estudios particulares, realizándose así una endoscopia digestiva alta, donde se evidencia una tumoración ulcerada en el cuerpo gástrico, localizada hacia la curvatura mayor en su tercio medio con extensión hacia la cara posterior y la curvatura menor, alcanzando la incisura angular y el antro, con hallazgo anatomopatológico de adenocarcinoma de tipo intestinal poco diferenciado. También se evidencia, mediante inmunohistoquímica, positividad para CDX2 y negatividad para CK7, CK20, receptor de estrógeno y HER2, hallazgos compatibles con un tumor primario de origen gastrointestinal; posteriormente también se le realiza una segunda biopsia percutánea dirigida de mama, el estudio anatomopatológico reveló un carcinoma ductal infiltrante focal de mama, grado I, según la clasificación de Nottingham, con componente in situ de bajo grado, la revisión de tacos y laminas confirmó un carcinoma invasivo tipo NST (no especial), también denominado ductal invasivo, con grado nuclear 2-3; en el estudio de inmunohistoquímica se evidencia positividad para receptor de estrógenos (30% intensidad moderada a fuerte), negatividad para receptor de progesterona, positividad para HER2, positividad para E-cadherina, negatividad para p53 y un Ki-67 del 50%.

Con el objetivo de descartar enfermedad metastásica, se efectuaron estudios de gammagrafía ósea y TEM cerebral, los cuales no evidenciaron alteraciones significativas, descartándose compromiso óseo y cerebral en el momento del estudio.

Posterior a esto se realiza junta médica para determinar el manejo, por lo cual consideran que, debido al estadio localizado, es tributario a quimioterapia adyuvante con esquema TCH (doxetaxel, carboplatino y trastazuman), el cual cubre cáncer de mama y estómago.

Dada la agresividad del cáncer de mama y el crecimiento tumoral acelerado (aumento de aproximadamente 1 a 1.5 cm en un periodo de 2 meses), se consideró que no era posible postergar el inicio del tratamiento quimioterápico. Por tanto, la paciente fue derivada a quimioterapia neoadyuvante, con planificación de reestadiaje una vez finalizado el cuarto ciclo de quimioterapia, con el objetivo de evaluar la respuesta tumoral y determinar el manejo quirúrgico posterior.

Se inicia tratamiento con quimioterapia sistémica, bajo el esquema TCH con un total de

cuatro ciclos administrados.

Se programa, también, cirugía, por lo cual la paciente fue sometida a gastrectomía distal D2 cuyo informe anatomopatológico reportó adenocarcinoma gástrico pobremente diferenciado con estroma linfoide, grado 3, tumor de 8 cm que infiltra subserosa, con invasión linfovascular e invasión perineural positivas, se evaluaron 32 ganglios de los cuales 1 resultado positivo. Posteriormente se realiza control oncológico con marcadores tumorales Ca 15-3: 14.2 U/mL y CEA: 1.14 ng/ml ambos dentro de rango normal.

Actualmente se encuentra recibiendo su quinto ciclo de quimioterapia (trastuzumab, docetaxel, carboplatino, FEC x 02d).

Imagen 1:

Imagen tomográfica de mama en la que se observa una lesión nodular hiperdensa, de bordes irregulares y espiculados, localizada en el cuadrante superior derecho, sugestiva de proceso neoplásico.

Imagen 2:

Tomografía abdominal en la que se observa el estómago con engrosamiento difuso/segmentario de sus paredes, de aspecto irregular, hallazgo sugestivo de lesión neoplásica gástrica.

Imagen 3:

Tomografía abdominal en corte axial posterior a gastrectomía subtotal, donde se evidencia ausencia parcial del estómago, con reconstrucción quirúrgica del tránsito gastrointestinal y cambios postoperatorios correspondientes.

DISCUSIÓN

El cáncer metacrónico se define como la aparición de un nuevo o segundo cáncer primario que se presenta meses o años después de un primer cáncer primario, ya sea en el mismo órgano o en un órgano diferente. También recibe el nombre de cáncer metácrono (4).

Las neoplasias malignas primarias múltiples (NMPM) se definen como la presencia de dos o más tumores independientes en un mismo paciente, diagnóstico que se establece siguiendo los criterios de Warren y Gates (1930), aún vigentes (5). En nuestra paciente se identificaron tres primarios distintos, adenocarcinoma de endometrio, carcinoma ductal infiltrante de mama y adenocarcinoma gástrico, los cuales cumplen dichos criterios al presentar histología y localización diferentes, descartándose así un origen metastásico.

En relación con los factores predisponentes, se ha descrito que el uso de tamoxifeno en el tratamiento del cáncer de mama, así como la terapia con estrógeno sin progesterona, pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio (6). Sin embargo, en nuestra paciente la secuencia temporal fue inversa, ya que el cáncer de endometrio precedió al diagnóstico de cáncer de mama, lo que descarta una relación farmacológica como causa principal de esta asociación.

La coexistencia metacrónica de neoplasias primarias múltiples, como en este caso con cáncer de endometrio, mama y estómago, ha sido reportada en la literatura de manera excepcional. Estudios recientes señalan que la incidencia de neoplasias metacrónicas múltiples oscila entre el 0,7 y el 11,7% en pacientes oncológicos, siendo más frecuentes las combinaciones entre tumores ginecológicos y digestivos (7). La evidencia epidemiológica respalda que las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar un segundo cáncer primario en comparación con la población general, con un exceso de riesgo estimado entre el 45 y el 70 % para neoplasias no mamarias. En este contexto, se ha documentado un incremento del riesgo para tumores de colon, cuerpo uterino, páncreas y pulmón, entre otros, lo que enfatiza la necesidad de vigilancia a largo plazo (8).

En la literatura se han reportado casos de mujeres con carcinoma de mama que desarrollaron posteriormente adenocarcinomas gástricos, confirmándose la naturaleza de primarios independientes mediante inmunohistoquímica. Se ha visto que en estos casos la evolución fue desfavorable debido a enfermedad avanzada (9). No obstante, nuestra paciente presentó

una evolución distinta, caracterizada por una secuencia metacrónica con compromiso inicial de endometrio, y posteriormente de mama y estómago, con intervalos prolongados y confirmación histológica independiente, lo que resalta la excepcionalidad del caso.

A diferencia de esas pacientes, en quienes la evolución fue desfavorable por enfermedad avanzada (9). Nuestra paciente presentó una secuencia metacrónica aún más inusual endometrio, mama y estómago con intervalos prolongados y confirmación histológica independiente.

La expresión del receptor HER2 constituye un marcador de relevancia diagnóstica y terapéutica tanto en cáncer de mama como en cáncer gástrico. Estudios recientes han demostrado que la categoría denominada “HER2 bajo” definida por inmunohistoquímica 1+ o 2+ sin amplificación por ISH es altamente prevalente en tumores sólidos, incluyendo mama (47,1%), gástrico (34,6%) y endometrio (46,5%). Estos hallazgos sugieren que una proporción significativa de pacientes podría beneficiarse de terapias anti-HER2 incluso en ausencia de sobreexpresión clásica. (10) En nuestro caso, la paciente presentó un carcinoma ductal infiltrante de mama HER2 positivo y un adenocarcinoma gástrico, lo que refuerza la importancia de la evaluación inmunohistoquímica y molecular de HER2 como criterio no solo diagnóstico, sino también para orientar un tratamiento dirigido. La consideración de esta vía molecular resulta especialmente relevante en el contexto de neoplasias metacrónicas múltiples, donde un biomarcador común puede ofrecer un abordaje terapéutico integrado y potencialmente más eficaz.

Los hallazgos de series clínicas amplias han mostrado que los segundos carcinomas primarios del tracto gastrointestinal superior presentan características particulares respecto a los tumores primarios de novo. Los pacientes suelen ser de mayor edad, acumular más comorbilidades y mostrar una mayor complejidad quirúrgica; sin embargo, la supervivencia global no difiere significativamente entre quienes presentan un segundo primario y aquellos sin antecedentes oncológicos previos (11). En nuestro caso, la paciente desarrolló un adenocarcinoma gástrico diecisiete años después de un cáncer de endometrio, y un año después de un carcinoma ductal infiltrante de mama, lo que coincide con lo descrito en la literatura acerca de intervalos prolongados como factor de buen pronóstico.

Los hallazgos de nuestro caso se alinean con lo descrito en la literatura reciente acerca de los segundos cánceres primarios (SPC), en los que se ha postulado una etiología multifactorial

que involucra alteraciones genómicas, modificaciones epigenéticas, cambios en el microambiente estromal, inmunosupresión y desregulación de vías de señalización clave. Estos procesos, actuando de forma aislada o en interacción, podrían contribuir a la aparición de múltiples neoplasias en una misma paciente, como ocurrió en la nuestra, quien desarrolló de manera secuencial un cáncer de endometrio, un carcinoma ductal infiltrante de mama y un adenocarcinoma gástrico. La extraordinaria rareza de esta asociación refuerza la importancia de considerar los mecanismos biológicos emergentes en la explicación de las neoplasias metacrónicas y subraya la necesidad de estrategias de vigilancia prolongada y personalizada en los sobrevivientes oncológicos. (12)

Se ha señalado que la presencia de múltiples cánceres primarios en un mismo individuo puede reflejar una predisposición genética subyacente, particularmente vinculada a mutaciones germinales en CDH1 y al síndrome de Lynch (13). En nuestro caso, la paciente presentó primero un cáncer de endometrio, seguido 17 años más tarde por un carcinoma ductal infiltrante de mama y, finalmente, un adenocarcinoma gástrico. Esta secuencia temporal es clínicamente relevante: mientras que el cáncer gástrico se ha descrito como parte del espectro tumoral del síndrome de Lynch, el cáncer de mama lobulillar se ha asociado a mutaciones en CDH1; aunque en nuestra paciente el subtipo fue ductal, la coexistencia de tumores ginecológicos y gástricos obliga a considerar la posibilidad de una predisposición hereditaria.

En este contexto, cabe resaltar que los cánceres diagnosticados en la paciente forman parte del espectro de tumores asociados al síndrome de Lynch, aunque la inclusión del cáncer de mama en este síndrome sigue siendo un tema controvertido. (14) Por ello, resulta recomendable complementar la evaluación con estudios moleculares, como inmunohistoquímica para proteínas reparadoras de errores de apareamiento (MMR) o pruebas de inestabilidad microsatelital (MSI), que permitan confirmar o descartar la participación de este síndrome en la génesis de las neoplasias observadas.

El desarrollo de múltiples neoplasias primarias metacrónicas plantea la posibilidad de un síndrome de predisposición hereditaria como el Li-Fraumeni, asociado a mutaciones en TP53 y a un amplio espectro tumoral (15). Aunque la edad de inicio en nuestra paciente se aparta del patrón temprano característico de este síndrome, la coexistencia de cáncer endometrial, mamario y gástrico justifica considerar estudios genéticos y asesoramiento,

tanto para orientar su vigilancia como para identificar familiares en riesgo.

FINANCIAMIENTO

El presente trabajo fue autofinanciado.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este estudio cumple con los principios de la Declaración de Helsinki y las Pautas Internacionales de Ética para la Investigación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS). Se obtuvo el consentimiento informado escrito de la paciente, resguardando la confidencialidad de los datos clínicos y de imágenes.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

- Nayeska Arias Rodríguez: elaboración del título, redacción de la introducción, recopilación y redacción de la historia clínica, obtención de imágenes, aprobación de la versión final del manuscrito.
- Harold Uchamaco Mamani: redacción de la discusión, elaboración de la bibliografía, revisión de referencias y aprobación de la versión final del manuscrito.
- Camila Valderrama Segovia: redacción de la discusión, participación en la elaboración de la historia clínica, revisión de referencias y aprobación de la versión final del manuscrito.
- Barbara Soto Valer: seguimiento clínico de la paciente, obtención del consentimiento informado, registro fotográfico.
- Daniel Rodríguez Martínez: estructura y redacción del reporte de caso (historia clínica), revisión crítica y aprobación de la versión final del manuscrito.

REFERENCIAS

1. Alvarado-Cabrero, Isabel. "Adenocarcinoma de Endometrio, Conceptos Actuales." *Gaceta Mexicana de Oncología*, vol. 11, no. 3, 1 May 2012, pp. 196–202, [www.elsevier.es/es-revista-gaceta-mexicana-oncologia-305-articulo-adenocarcinoma-endometrio-conceptos-actuales- X1665920112439420](http://www.elsevier.es/es-revista-gaceta-mexicana-oncologia-305-articulo-adenocarcinoma-endometrio-conceptos-actuales-X1665920112439420).
2. Crespo, Marta, et al. "Metástasis Atípica de Un Adenocarcinoma de Endometrio." *Progresos de Obstetricia Y Ginecología*, vol. 49, no. 9, Sept. 2006, pp. 548–552, <https://doi.org/10.1016/s0304->

5013(06)72651-6.

Accessed 17 May 2022.

3. Moya, M. Mercedes Ibáñez, et al. "Metástasis Infrecuentes En El Cáncer de Mama." *Seram*, vol. 2, no. 1, 28 Apr. 2018, piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/8009.
4. "Diccionario de Genética Del NCI." *Cancer.gov*, *Cancer.gov*, 2024, www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-genetica/def/cancer-metacronico.
5. Lv M, Zhang X, Shen Y, Wang F, Yang J, Wang B, et al. Clinical analysis and prognosis of synchronous and metachronous multiple primary malignant tumors. *Medicine* 2017; 96: 17(e6799).
6. "Tratamiento Del Cáncer de Endometrio (PDQ®)–Versión Para Pacientes - NCI." *Www.cancer.gov*, 4 Aug. 2022, www.cancer.gov/espanol/tipos/uterino/paciente/tratamiento-endometrio-pdq.
7. Servente Liliana, Bianco Corina, Bentancourt Cecilia, Alonso Omar. Hallazgo de Tumor Maligno/Premaligno Insospechado en Estudios 18 F- FDG PET/TC en Pacientes Oncológicos: Incidental Malignant/Premalignant Tumor Detection in Oncological Patients. *Rev. argent. radiol.* [Internet]. 2019 Mar [citado 2025 Sep 21]; 83(1): 3-11. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-99922019000100002&lng=es. <https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1055/s-0039-1685234>.)
8. (Ramin C, Veiga LHS, Vo JB, Curtis RE, Bodelon C, Aiello Bowles EJ, Buist DSM, Weinmann S, Feigelson HS, Gierach GL, Berrington de Gonzalez A. Risk of second primary cancer among women in the Kaiser Permanente Breast Cancer Survivors Cohort. *Breast Cancer Res.* 2023 May 3;25(1):50. doi: 10.1186/s13058-023-01647-y. PMID: 37138341; PMCID: PMC10155401.
9. (Karthikeyan VS, Sistla SC, Srinivasan R, Basu D, Panicker LC, Ali SM, Rajkumar N. Metachronous multiple primary malignant neoplasms of the stomach and the breast: report of two cases with review of literature. *Int Surg.* 2014 Jan-Feb;99(1):52-5. doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00056.1. PMID: 24444270; PMCID: PMC3897342.
10. Uzunparmak B, Haymaker C, Raso G, Masciari S, Wang L, Lin H, Gorur A, Kirby B, Cimo AM, Kennon A, Ding Q, Urschel G, Yuan Y, Feng G, Rizvi Y, Hussain A, Zhu C, Kim P, Abbadessa G, Subbiah V, Yap TA, Rodon J, Piha-Paul SA, Meric-Bernstam F, Dumbreva EE. HER2-low expression in patients with advanced or metastatic solid tumors. *Ann Oncol.* 2023 Nov;34(11):1035-1046. doi: 10.1016/j.annonc.2023.08.005. Epub 2023 Aug 22. PMID: 37619847; PMCID: PMC11670753.

11. Jung JO, Schulz ER, Nienhüser H, Sisic L, Müller BP, Diener MK, Büchler MW, Schmidt T. *Characteristics and Prognostic Factors of Metachronous Second Primary Upper Gastrointestinal Cancer.* *J Surg Res.* 2021 Feb;258:254-264. doi: 10.1016/j.jss.2020.08.075. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33038603.
12. Zeng M, Lin A, Jiang A, Qiu Z, Zhang H, Chen S, Xu M, Liu Z, Cheng Q, Zhang J, Luo P. *Decoding the mechanisms behind second primary cancers.* *J Transl Med.* 2025 Jan 24;23(1):115. doi: 10.1186/s12967-025-06151-9. PMID: 39856672; PMCID: PMC11762917.
13. Zheng G, Sundquist K, Sundquist J, Chen T, Försti A, Hemminki A, Hemminki K. *Second Primary Cancers After Gastric Cancer, and Gastric Cancer as Second Primary Cancer.* *Clin Epidemiol.* 2021;13:515-525. doi:10.2147/CLEP.S304332).
14. Capasso, Ilaria, et al. "Lynch Syndrome and Gynecologic Tumors: Incidence, Prophylaxis, and Management of Patients with Cancer." *Cancers*, vol. 15, no. 5, 22 Feb. 2023, pp. 1400–1400.
15. Schneider K, Zolley K, Nichols KE, Schwartz Levine A, Garber J. *Li- Fraumeni Syndrome.* 1999 Jan 19 [updated 2025 May 1]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Amemiya A, editors. *GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2025.* PMID: 20301488

PROTOSCOLOS DE
INVESTIGACIÓN

CATEGORÍA: Protocolos de investigación con filiación CIEM

“Diseño de protocolo clínico para evaluar un biomaterial reconstructivo natural en lesiones por pie diabético y quemaduras en contextos de bajos recursos: estudio preliminar en Arequipa”

Migdaly Samanta Obregon Villanueva ^{1a}, Gabriela Romina Valdivia Ancasi ¹

¹ Centro de Investigación y Estudios Médicos, Universidad Católica de Santa María, Facultad de Medicina Humana, Arequipa, Perú.

^a Autor corresponsal

RESUMEN

Las úlceras de pie diabético y las quemaduras son heridas complejas, las cuales representan un problema significativo de salud pública, especialmente en poblaciones de bajos recursos donde el acceso a tratamientos regenerativos es limitado. El presente estudio propone el diseño de un protocolo piloto para evaluar un biomaterial natural con potencial reconstructivo, formulado a partir de insumos accesibles y con respaldo preliminar de eficacia clínica, como la miel y el gel de Aloe vera; adyacente a otros productos naturales que potencien su efecto. Se desarrollará una fase documental que incluirá la identificación de materiales viables, su análisis comparativo frente a tratamientos convencionales y la formulación teórica del producto. Además, se plantea la posibilidad de una aplicación clínica inicial en un paciente, como fase exploratoria futura, bajo criterios éticos y clínicos establecidos. Este estudio busca aportar una alternativa terapéutica accesible, segura y con potencial de implementación en contextos de atención primaria en Arequipa.

Palabras clave: Biomaterial natural, Reconstrucción tisular, Pie diabético, Quemaduras, Alternativa terapéutica, Atención primaria en salud, Protocolo piloto, Bajos recursos.

INTRODUCCIÓN

Las lesiones por pie diabético y las quemaduras representan un desafío significativo en la atención sanitaria, especialmente en contextos socioeconómicos desfavorecidos donde el acceso a tratamientos avanzados es limitado. En la región de Arequipa, estas condiciones patológicas afectan predominantemente a poblaciones vulnerables, generando no solo impacto clínico sino también socioeconómico considerable.

El pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes y desafiantes en los pacientes con diabetes mellitus, condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, en muchas comunidades vulnerables, aún no recibe la atención adecuada (1). Esta complicación se caracteriza por la presencia de heridas crónicas, infecciones y, en los casos más severos, la amputación, lo cual no solo afecta la calidad de vida de quienes lo padecen, sino que también representa una carga significativa para los sistemas de salud y las familias (2). La problemática se agrava en contextos de bajos recursos, donde la falta de acceso a tratamientos especializados, materiales adecuados y atención temprana limita las posibilidades de recuperación, dejando muchas heridas sin una adecuada cicatrización y acelerando el proceso de deterioro de la salud (3).

En este escenario, la búsqueda de soluciones accesibles, efectivas y sostenibles se vuelve imperativa. Los biomateriales naturales, que incluyen productos derivados de plantas, animales o minerales, han surgido como una alternativa prometedora debido a su disponibilidad, bajo costo y propiedades bioactivas que favorecen la regeneración tisular (4). Estudios recientes señalan que algunos de estos materiales pueden estimular la formación de nuevo tejido, reducir el tiempo de cicatrización y disminuir la incidencia de complicaciones, todo ello con un impacto social y económico favorable (5). Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, todavía existe cierta reticencia a su uso generalizado, principalmente por la falta de evidencia clínica sólida que respalde su seguridad y eficacia en diferentes contextos, especialmente en zonas rurales o urbanas con recursos limitados (6).

El diseño de un protocolo para evaluar de manera sistemática el uso de estos biomateriales en pacientes con lesiones por pie diabético y quemaduras en comunidades marginadas de Arequipa puede marcar una diferencia significativa. La implementación de un estudio piloto permitirá recopilar datos relevantes, que no solo aportarán a la ciencia local, sino que también

facilitarán la adopción de prácticas clínicas más inclusivas y ajustadas a las realidades del entorno (7). Además, este proyecto deberá considerar aspectos éticos fundamentales, asegurando el respeto por los derechos de los pacientes, la protección de su bienestar y la sustentabilidad del proceso investigativo, en línea con las normativas nacionales e internacionales (8).

La importancia de este trabajo radica en ofrecer una alternativa terapéutica que sea accesible, efectiva y contextualizada a las necesidades de las comunidades vulnerables en Arequipa. La posibilidad de aprovechar recursos naturales locales para mejorar la salud y reducir la carga económica de los tratamientos convencionales puede transformar las prácticas de atención primaria, promoviendo la autogestión y la participación activa de la comunidad en su propio proceso de recuperación (9). Este estudio, además, busca sentar las bases para futuras investigaciones que puedan ampliar el conocimiento sobre el potencial de los biomateriales naturales en la regeneración de tejidos, contribuyendo así a una medicina más inclusiva y sostenible en países en vías de desarrollo.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es viable y efectivo el uso de un biomaterial natural con potencial reconstructivo como alternativa accesible para el tratamiento de lesiones por pie diabético y quemaduras en pacientes de bajos recursos en Arequipa?

OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar la viabilidad y el efecto inicial de un biomaterial natural con potencial reconstructivo como alternativa accesible para el tratamiento de lesiones por pie diabético y quemaduras en pacientes de bajos recursos en Arequipa.

Objetivos específicos

1. Identificar materiales naturales con potencial reconstructivo a partir de la evidencia científica disponible para el tratamiento de lesiones por pie diabético y quemaduras.

2. Analizar los posibles efectos terapéuticos y adversos asociados al uso tópico de biomateriales naturales en heridas complejas, con base en estudios previos.
3. Evaluar la relación costo-beneficio del uso de biomateriales naturales en comparación con terapias convencionales en contextos de bajos recursos.
4. Diseñar un protocolo clínico ético y contextualizado para la aplicación de un biomaterial natural con potencial reconstructivo en pacientes con lesiones por pie diabético y quemaduras en Arequipa.
5. Estimar la factibilidad logística, ética y presupuestaria del protocolo en el contexto de atención primaria en Arequipa.
6. Evaluar el potencial de respuesta regenerativa de lesiones por pie diabético y quemaduras al uso de biomateriales naturales con fines reconstructivos, a partir de la evidencia científica existente.

HIPÓTESIS

Hipótesis nula (H_0):

El biomaterial natural propuesto no presenta un potencial reconstructivo ni viabilidad clínica significativa para el tratamiento de lesiones por pie diabético y quemaduras en pacientes de bajos recursos.

Hipótesis alternativa (H_1):

El biomaterial natural propuesto presenta un potencial reconstructivo y viabilidad clínica como alternativa accesible en el tratamiento de lesiones por pie diabético y quemaduras en pacientes de bajos recursos.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio:

Estudio de tipo descriptivo, documental y preliminar, orientado al diseño de un protocolo clínico para la aplicación de un biomaterial natural con potencial reconstructivo en el tratamiento de lesiones por pie diabético y quemaduras.

Enfoque metodológico:

Exploratorio y cualitativo, basado en la revisión de literatura científica para identificar materiales naturales con evidencia de efecto regenerativo y su posible aplicabilidad en contextos de bajos recursos

Etapas del estudio:

1. Revisión sistemática de literatura en bases de datos indexadas

En julio del 2025 se realizó una búsqueda sistemática de ensayos controlados aleatorizados los autores realizaron búsquedas sistemáticas donde solo incluyeron ensayos clínicos internacionales publicados en inglés en PubMed, Embase, CENTRAL, , SciELO, Elsevier, Google Scholar. El riesgo de sesgo se examinó mediante la herramienta como RoB 2 para RCTs o ROBINS-I para estudios no aleatorizados. En fases posteriores, y si el número de estudios lo permite, se considera realizar un metaanálisis de los efectos del biomaterial natural en lesiones por pie diabético y quemaduras.

2. Análisis comparativo de eficacia, efectos adversos, costo y accesibilidad de dichos biomateriales en comparación con tratamientos convencionales.

Se realizará un análisis comparativo entre los biomateriales naturales seleccionados y los tratamientos convencionales documentados en la literatura, considerando criterios de eficacia clínica, efectos adversos, costo y accesibilidad en contextos de bajos recursos. Esta comparación permitirá identificar cuáles biomateriales presentan mayor potencial de uso clínico en el protocolo propuesto.

Además, el estudio contempla una proyección futura orientada al desarrollo de un biomaterial natural propio, elaborado a partir de insumos con respaldo científico y disponibilidad local. De confirmarse su viabilidad teórica, se plantea una aplicación controlada inicial en un paciente, como fase piloto con fines exploratorios y estricta supervisión ética.

Esta estrategia está alineada con investigaciones previas en fase I, que exploran el uso de biomateriales naturales en ambientes clínicos controlados antes de escalar su implementación. La aplicación clínica futura solo será considerada si los resultados preliminares respaldan su eficacia potencial, perfil de seguridad y viabilidad contextual, y siempre previa aprobación por un comité de ética y obtención del consentimiento informado del participante.

3. Elaboración del protocolo clínico preliminar

3.1. Criterios de inclusión y exclusión

Para una futura fase de aplicación clínica del biomaterial natural propuesto, se establecerán criterios estrictos de selección. Se incluirán pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico confirmado de úlceras por pie diabético grado I o II (según la clasificación de Wagner) o quemaduras de espesor superficial o parcial que no superen el 20% de la superficie corporal total. Serán elegibles aquellos cuya lesión tenga al menos una semana de evolución sin respuesta favorable al tratamiento convencional, que presenten condiciones clínicas generales estables, y que residan en la ciudad de Arequipa o zonas cercanas con capacidad de seguimiento clínico. Será requisito indispensable contar con consentimiento informado firmado. Por otro lado, se excluirán pacientes con quemaduras de espesor total, úlceras infectadas con necrosis extensa o en riesgo de amputación, antecedentes de alergia a los componentes del biomaterial (como miel o aloe vera), enfermedades inmunosupresoras graves, tratamiento inmunosupresor activo, embarazo, lactancia, o participación simultánea en otro ensayo clínico.

3.2. Formulación y aplicación del biomaterial natural.

El biomaterial natural propuesto será formulado a partir de ingredientes de origen biológico con evidencia previa de propiedades regenerativas, como la miel de abeja cruda y el gel de Aloe vera, seleccionados por su disponibilidad local, bajo costo, perfil de seguridad y respaldo científico. La formulación se diseñará como un ungüento tópico de uso externo, estandarizado en proporciones (por ejemplo, 70% miel:30% aloe), bajo condiciones higiénicas controladas y sin aditivos sintéticos.

El producto será almacenado en recipientes estériles, de fácil aplicación, y con una vida útil validada mediante revisión de estudios previos. Se evaluarán características fisicoquímicas básicas como viscosidad, pH y aspecto organoléptico para garantizar estabilidad inicial.

En la proyección clínica futura, el biomaterial se aplicará de forma tópica directa sobre la lesión, tras limpieza estándar con solución salina, cubriendo la herida con una gasa estéril no adherente. La frecuencia de aplicación será de una vez al día durante un periodo inicial de 7 a 14 días, con monitoreo clínico regular. Se registrarán signos de mejoría (granulación,

reepitelización, reducción del área lesional), así como cualquier efecto adverso local (dolor, prurito, irritación) o sistémico.

Esta formulación busca ofrecer una alternativa accesible y segura para la regeneración tisular en lesiones crónicas, especialmente en contextos de atención primaria o zonas con acceso limitado a terapias convencionales.

3.3. Parámetros de evaluación clínica y seguimiento.

En una futura fase clínica del estudio, la aplicación del biomaterial natural será evaluada mediante parámetros objetivos y clínicamente relevantes, con el fin de determinar su eficacia regenerativa, seguridad y aceptabilidad en pacientes con lesiones por pie diabético o quemaduras.

Los principales parámetros de evaluación clínica incluirán:

- Área de la herida (cm²): medida planimétrica al inicio y en cada control (día 0, 7, 14 y 21), mediante regla estéril o fotografía digital con escala.
- Presencia de tejido de granulación: porcentaje de cobertura del lecho de la herida con tejido viable.
- Tiempo de reepitelización: número de días hasta cierre completo o parcial de la lesión.
- Signos de infección local: enrojecimiento, calor, exudado purulento, mal olor, dolor exacerbado.
- Dolor local: reportado por el paciente mediante escala visual análoga (EVA de 0 a 10).
- Eventos adversos relacionados con el biomaterial: irritación, alergia, reacción inflamatoria o deterioro del tejido.
- Satisfacción del paciente: mediante encuesta simple sobre comodidad, facilidad de uso y percepción de mejoría.

El seguimiento clínico se realizará con controles regulares (cada 3 a 5 días), incluyendo evaluación física de la herida, registro fotográfico y revisión de evolución sintomática. La decisión de suspender la aplicación se tomará si se evidencia agravamiento de la lesión, signos de infección sistémica, rechazo del paciente o aparición de efectos adversos importantes.

Todos los registros serán documentados en una ficha clínica estandarizada, diseñada específicamente para el protocolo piloto

Proyección futura del estudio:

Este protocolo está diseñado con la finalidad de ser implementado como un estudio cuasiexperimental en fase piloto, en caso de que los resultados del análisis documental sustenten su viabilidad clínica y ética. La futura aplicación incluiría la comparación del biomaterial natural con tratamientos convencionales en pacientes seleccionados, previa aprobación ética y consentimiento informado.

Población y unidad de análisis:

En esta etapa preliminar no se realizará intervención en humanos. La unidad de análisis será la evidencia publicada sobre biomateriales naturales aplicados a lesiones crónicas y agudas.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

1. Aprobación ética

El presente protocolo de investigación será sometido a evaluación y aprobación por parte del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Santa María, cumpliendo con los lineamientos y las normativas nacionales vigentes para investigación biomédica.

2. Consentimiento y asentimiento informado

Se implementará un proceso riguroso de consentimiento informado que incluirá:

- Información clara y comprensible sobre objetivos, procedimientos y riesgos del estudio
- Explicación detallada sobre la naturaleza experimental del biomaterial
- Garantía de voluntariedad y derecho a retiro sin consecuencias
- Provisión de información en idioma nativo cuando sea necesario
- Tiempo suficiente para reflexión y consulta con familiares

3. Confidencialidad y Protección de Datos

Se establecerán medidas estrictas para proteger la información personal de los participantes:

- Codificación de datos para garantizar anonimato
- Almacenamiento seguro de información en servidores protegidos
- Acceso restringido únicamente a personal autorizado

- Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales
4. Desviaciones del protocolo

Cualquier modificación al protocolo que surja antes, durante o después de la recolección de datos será informada previamente al Comité de Ética, siguiendo las normativas y procedimientos establecidos para el reporte de desviaciones.

5. Diseminación de resultados

Los resultados del estudio se publicarán en revistas científicas.

LIMITACIONES

Al tratarse de un estudio piloto de diseño de protocolo, esta investigación presenta varias limitaciones inherentes que deben ser consideradas para la interpretación adecuada de los resultados.

En primer lugar, la naturaleza preliminar del estudio no permite establecer conclusiones definitivas sobre la eficacia clínica del biomaterial natural propuesto, sino únicamente evaluar su viabilidad y potencial reconstructivo inicial. La ausencia de un grupo control con tratamiento estándar limita la capacidad de comparación directa con terapias convencionales establecidas.

La selección de participantes en contextos de bajos recursos podría introducir sesgos de selección, ya que esta población puede presentar características nutricionales, comorbilidades o condiciones socioeconómicas específicas que no necesariamente representan a la población general con lesiones por pie diabético y quemaduras. Además, factores como el estado nutricional, adherencia al tratamiento diabético, acceso a servicios de salud y condiciones de higiene domiciliaria no pudieron ser completamente controlados ni estandarizados.

La evaluación de la cicatrización depende en gran medida de la subjetividad del evaluador y de la cooperación del paciente, lo que podría generar variabilidad en los resultados. Aunque se establezcan criterios estandarizados, las diferencias en la técnica de aplicación del biomaterial entre diferentes profesionales de salud pueden introducir inconsistencias en los resultados.

Las condiciones ambientales de Arequipa, incluyendo factores como altitud, humedad, temperatura y exposición a contaminantes, podrían influir en el proceso de cicatrización y en la efectividad del biomaterial, limitando la generalización de los resultados a otras regiones con características geográficas y climáticas diferentes.

La disponibilidad y calidad de los materiales naturales utilizados puede variar según la estación del año, proveedores locales o métodos de procesamiento, lo que podría afectar la reproducibilidad y estandarización del biomaterial a lo largo del estudio.

Existe un riesgo inherente de eventos adversos no previstos o reacciones alérgicas al biomaterial natural que podrían no manifestarse durante el período de observación del estudio piloto, requiriendo un seguimiento a largo plazo que excede el alcance de esta investigación preliminar.

La naturaleza observacional del diseño no permite establecer relaciones causales definitivas entre la aplicación del biomaterial y los resultados observados, ya que múltiples factores confusores podrían influir en el proceso de cicatrización de manera simultánea.

Finalmente, las limitaciones presupuestarias y logísticas propias de un estudio piloto restringen el tamaño de la muestra y la duración del seguimiento, lo que podría afectar la potencia estadística y la capacidad de detectar diferencias clínicamente significativas. Los resultados deben interpretarse como evidencia preliminar que requiere validación en estudios posteriores de mayor escala y diseño más robusto.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Rubro	Detalle	Costo estimado (S/.)
Materiales para biomaterial		
Miel de abeja orgánica	2 kg para preparación del biomaterial	120
Aloe vera	50 plantas para extracción de gel	150

Materiales de procesamiento	Recipientes estériles, filtros, conservantes	200
Materiales de bioseguridad		
Mascarillas N95	100 unidades	150
Guantes descartables	200 pares	80
Alcohol y desinfectantes	Para procedimientos	100
Mandiles descartables	50 unidades	90
Materiales de escritorio		
Hojas, lapiceros, carpetas	Material de oficina	100
Fotocopias	Consentimientos informados, fichas	80
Impresiones	Documentos del estudio	60
Transporte y viáticos		
Movilidad local	Traslados para seguimiento de pacientes	400
Viáticos	Alimentación durante trabajo de campo	300
Otros gastos		
Trámites éticos	Evaluación por comité de ética	
Imprevistos		290
TOTAL		2,000

RESULTADOS

Según la literatura revisada, se ha encontrado que en el estudio de Parichehr Sabaghzadeh Irani se aplicó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego sobre el efecto del aloe vera en la curación de la úlcera del pie diabético, en el cual se estudió a 66 pacientes con úlceras de pie diabético, asignados aleatoriamente en dos grupos (intervención y control), usando la herramienta de Evaluación de Heridas de Bates-Jensen (BWAT) en tres ocasiones: antes del periodo de intervención y al final de cada semana junto a su análisis en el programa SPSS 16 de medida donde las úlceras del grupo de intervención se cubrieron con una fina capa de gel de aloe vera antes del vendaje; después de tres semanas se observó que en los pacientes del grupo de intervención mostraron una disminución mayor en las puntuaciones medias de su BWAT(10) En el ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado, y una revisión sistemática usando el Gel tópico de aloe vera para acelerar la cicatrización de heridas en zonas donantes de injertos de piel de espesor parcial del muslo realizado por Presidente de Burusapat, se formó los grupos aloe vera y el grupo placebo con los 12 participantes con 24 zonas donantes, a su vez se evaluó el dolor con la escala visual analógica (EVA), además se evaluó la epitelización completa. Se vio que el tiempo de epitelización en los grupos de aloe vera fueron más rápidos ($11,5 \pm 1,45$ días) que en el grupo placebo ($13,67 \pm 1,61$ días) ($p < 0,05$) y en cuanto a la EVA en el grupo de aloe vera se obtuvo 1.45 menos dolor que el grupo placebo, el resultado entre ambos. El estudio del sitio donante de injerto de piel de espesor parcial indicó que el tiempo de cicatrización de la herida para el grupo control fue significativamente diferente al de los grupos de aloe vera y placebo, sin embargo la tasa de cicatrización no fue estadísticamente diferente entre los grupos(11). En la revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios sobre los efectos del aloe vera en las quemaduras de Yu Ning Huang. Utilizaron como herramienta el método GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation), el resultado fue que el aloe vera redujo el tiempo de cicatrización de la herida en pacientes con quemaduras de segundo grado sin aumentar el riesgo de infección en comparación con otros agentes antimicrobianos (diferencia de medias [DM]: -3,76 días; IC del 95 %, -5,69 a -1,84), y los resultados secundarios examinaron la gravedad del dolor y la infección de la herida, aquí más bien no se halló diferencias significativas(12). En el ensayo controlado, aleatorizado y abierto sobre el efecto del extracto hidroalcohólico de *Plantago major* en la curación del pie diabético de Mustafa Ghanadian se trabajó con 44 pacientes en los grupos de fármaco y

control, se aplicó gel tópico de extracto de *Plantago* al 10% sobre la herida una vez al día simultáneamente con el apósito y el cuidado rutinario de la herida durante dos semanas, mientras que para el grupo control, se utilizó un apósito nuevo apropiado junto con el cuidado rutinario de la herida durante la misma duración, en el séptimo y decimocuarto día de intervención se comprobó que el gel de extracto de *Plantago* redujo significativamente el tamaño de la herida en comparación con el grupo control, en la primera semana ($64,90 \pm 29,75$ % frente a $33,11 \pm 26,55$ %; $P < 0,001$) y en la segunda ($86,85 \pm 24,34$ % frente a $52,87 \pm 32,41$ %; $P < 0,001$), además de tener mayor cantidad de pacientes con cicatrización completa en el grupo del fármaco ($n = 9$, 20,45 %; OR: 3,129, IC del 95 %: 1,685-5,809, $P < 0,001$)(13). También se encontró en otro trabajo como es el de Fitoterapia en las úlceras del pie diabético: una estrategia prometedora para una cicatrización eficaz de las heridas de Sonal Sekhar Miraj, donde sugiere que los fitoquímicos tienen potencial beneficio en la cicatrización de UDP, pero a su vez mínimos efectos adversos(14). Se obtuvo información del ensayo comparativo de crema combinada de aloe vera y aceite de oliva frente a crema de fenitoína en el tratamiento de heridas crónicas de Y Panahi, donde la cicatrización de la herida se evaluó mediante la escala de Bates-Jensen y la intensidad del dolor se evaluó mediante una escala visual analógica (EVA) a 60 pacientes 13 con heridas diabéticas, el resto con úlcera por presión y úlceras venosas, Después de 30 días de tratamiento, se observaron mejoras en la cicatrización de herida con aloe vera y aceite de oliva ($p < 0,001$) que con la fenitoína ($p < 0,01$), ambos tratamientos redujeron la puntuación VAS inicial, la eficacia de AVO fue significativamente mayor ($p < 0,001$)(15)

DISCUSIÓN

Los hallazgos preliminares en diversos estudios sugieren que el aloe vera podría ser un tratamiento complementario seguro y eficaz para las úlceras del pie diabético, sin embargo, estos apun más estudios que comprueben dichos hallazgos sobre el efecto terapéutico del aloe vera en las úlceras del pie diabético(10). También sugieren que el del tópico de aloe vera tiene propiedad de curación acelerada en el sitio donante del injerto de piel de espesor parcial pero su alivio del dolor aún no es significativo(11)

Por otro lado, el gel tópico al 10 % de extracto de hoja de *P. major* es efectivo en la aceleración de la cicatrización de UDP y en la reducción del eritema de la herida y el tamaño(13). La

aplicación de fitoquímicos en UDP se puede utilizar como terapia adyuvante(14). Se asumió en el ensayo de que crema AVO acelera significativamente la curación biológica de las heridas crónicas y ayuda a reducir la severidad del dolor con una mayor eficacia en comparación con la crema de fenitoína(15).

CONCLUSIONES

1. El diseño de este protocolo piloto constituye una herramienta inicial para organizar y validar la formulación de un biomaterial natural con potencial reconstructivo, basado en insumos accesibles como la miel y el gel de Aloe vera.
2. La combinación de revisión documental y análisis comparativo permitirá identificar los componentes más prometedores en términos de eficacia, seguridad, costo y accesibilidad frente a tratamientos convencionales.
3. El enfoque del estudio está orientado a poblaciones vulnerables, promoviendo una solución terapéutica alternativa en contextos con recursos limitados, como ocurre en diversas zonas de Arequipa.
4. El protocolo contempla una proyección clínica futura, con la aplicación piloto controlada del biomaterial en un paciente, bajo criterios éticos y clínicos estrictos.
5. Esta propuesta contribuye al desarrollo de medicina regenerativa de bajo costo, potencialmente replicable en otros contextos del país, y refuerza el rol de la atención primaria como escenario de innovación accesible.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

No se presentó conflicto de interés entre los autores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Prevención de úlceras del pie en pacientes con diabetes. *JAMA*. 2020;324(11):1093-1104.
2. Boulton AJM, Vileikyte L, Ragnarson-Tennvall G, Apelqvist J. La carga global de la enfermedad del pie diabético. *The Lancet*. 2021;398(10302):1717-1718.
3. Peters EJG, van Netten J, van Houtum WH, et al. Rentabilidad de las intervenciones de cuidado de heridas en las úlceras del pie diabético. *Diabetes Med*. 2022;39(4):e14739.

4. Gurtner GC, Werner S, Barrandon Y, Longaker MT. Reparación y regeneración de heridas. *Nature*. 2020;453(7193):314-321.
5. Nguyen LH, Lee G, Lee JH. Biomateriales naturales para la cicatrización de heridas: una revisión. *J Tissue Eng Regen Med*. 2023;17(5):e1746.
6. Chen S, Chen H, Zhang Y. Avances recientes en biomateriales para la cicatrización de heridas. *Mater Sci Eng C Mater Biol Appl*. 2022;133:112683.
7. Romero-Sánchez MM, León-Carrasco J, Ocaña-Riola R. Factores contextuales que influyen en el acceso a la atención médica en entornos de bajos recursos. *Soc Sci Med*. 2021;284:114247.
8. Organización Mundial de la Salud. Consideraciones éticas en la investigación sanitaria. 2023.
9. Pérez-Torres I, Rodríguez-Orozco A, García-García J. Enfoques comunitarios en el cuidado de heridas. *J Comunidad Med*. 2024;16(2):45-52.
10. Irani PS, Ranjbar H, Mehdipour-Rabori R, Torkaman M, Amirsalari S, Alazmani-Noodeh F. The Effect of Aloe vera on the Healing of Diabetic Foot Ulcer: A Randomized, Double-blind Clinical Trial. *Curr Drug Discov Technol*. 2024;21(3):56-63.
11. Burusapat C, Supawan M, Pruksapong C, Pitiseree A, Suwantemee C. Topical Aloe Vera Gel for Accelerated Wound Healing of Split-Thickness Skin Graft Donor Sites: A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial and Systematic Review. *Plast Reconstr Surg*. julio de 2018;142(1):217-26.
12. Huang YN, Chen KC, Wang JH, Lin YK. Effects of Aloe vera on Burn Injuries: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *J Burn Care Res Off Publ Am Burn Assoc*. el 14 de noviembre de 2024;45(6):1536-45.
13. Ghanadian M, Soltani R, Homayouni A, Khorvash F, Jouabadi SM, Abdollahzadeh M. The Effect of Plantago major Hydroalcoholic Extract on the Healing of Diabetic Foot and Pressure Ulcers: A Randomized Open-Label Controlled Clinical Trial. *Int J Low Extrem Wounds*. septiembre de 2024;23(3):475-81.
14. Miraj SS, Kurian SJ, Rodrigues GS, Saravu K, Rao M, Raychaudhuri SP, et al. Phytotherapy in Diabetic Foot Ulcers: A Promising Strategy for Effective Wound Healing. *J Am Nutr Assoc*. 2023;42(3):295-310.
15. Panahi Y, Izadi M, Sayyadi N, Rezaee R, Jonaidi-Jafari N, Beiraghdar F, et al. Comparative trial of Aloe vera/olive oil combination cream versus phenytoin cream in the treatment of chronic wounds. *J Wound Care*. octubre de 2015;24(10):459-60, 462-5.

ANEXOS

Ficha de Evaluación Clínica de la Lesión

Datos del paciente:

- Nombre o código del paciente: _____
- Edad: _____ Sexo: M F
- Diagnóstico: Pie diabético grado ____ Quemadura superficial Quemadura parcial
- Fecha de ingreso: ____ / ____ / ____
- Procedencia: _____

Características de la lesión (día 0):

- Ubicación de la lesión: _____
- Área aproximada (cm²): _____
- Tipo de tejido predominante:
 - Tejido de granulación
 - Tejido necrótico
 - Tejido epitelial
 - Exudado purulento
- Bordes:
 - Regulares Irregulares

- Profundidad estimada:
 Superficial Parcial Profunda

- Exudado:
 Seco Seroso Hemorrágico Purulento

- Signos inflamatorios:
 Eritema Edema Dolor Calor local

Escala de dolor (EVA de 0 a 10): _____

Presencia de infección local:
 Sí No

Si es sí, describir: _____

Reacción local al biomaterial:
 Ninguna
 Prurito
 Irritación
 Alergia
 Otro: _____

Evolución (días de seguimiento):

Día	Área (cm ²)	Tejido de granulación (%)	Dolor (EVA)	Reepitelización (%)	Observaciones
0					
3					
7					

14

21

Responsable de la evaluación:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

Formato de Consentimiento Informado (modelo preliminar)

Título del estudio:

Diseño de protocolo piloto para evaluar un biomaterial natural con potencial reconstructivo como alternativa accesible en el tratamiento de lesiones complejas por pie diabético y quemaduras en pacientes de bajos recursos en Arequipa

1. Información general

Usted está siendo invitado(a) a participar voluntariamente en un estudio de investigación. El objetivo de este estudio es diseñar un protocolo clínico que permita, en el futuro, evaluar un biomaterial natural elaborado a base de productos accesibles como miel y *Aloe vera*, para el tratamiento complementario de heridas crónicas, como úlceras por pie diabético o quemaduras leves.

Este estudio se encuentra en una fase preliminar. Su participación consistirá en permitir la evaluación de su lesión por parte del equipo investigador, el llenado de una ficha clínica y, eventualmente, la aplicación supervisada del biomaterial natural. El estudio no reemplazará los tratamientos médicos convencionales y se realizará bajo supervisión médica continua.

2. Riesgos y beneficios

El biomaterial a utilizar contiene únicamente sustancias naturales seguras (como miel cruda y gel de *Aloe vera*). Sin embargo, existe un riesgo bajo de reacciones locales leves como

enrojecimiento, prurito o ardor. En caso de cualquier molestia, se suspenderá inmediatamente la aplicación.

Como posible beneficio, usted podría experimentar una mejoría en el proceso de cicatrización de su herida. Además, su participación contribuirá al desarrollo de alternativas terapéuticas accesibles para otras personas con condiciones similares.

3. Confidencialidad

Toda la información que se obtenga será tratada de forma confidencial. Sus datos personales no serán revelados en ningún informe ni publicación, y se utilizarán únicamente con fines científicos y académicos.

4. Participación voluntaria

Su participación es completamente voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto afecte su atención médica o sus derechos como paciente.

5. Contacto del equipo investigador

Si tiene alguna pregunta o desea más información, puede comunicarse con:

Investigadoras responsables:

Correo electrónico:

Teléfono:

6. Consentimiento

Declaro que he leído (o me han leído) la información anterior, que se me ha explicado en un lenguaje claro y que he comprendido los objetivos, beneficios, riesgos y condiciones de este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido respondidas satisfactoriamente. Acepto participar voluntariamente.

Firma:

“Implementación de CardioCheck Rural para detección temprana de enfermedades cardiovasculares en zonas periurbanas de Arequipa”

Francesca N. Moscoso Morales¹, Migdaly S. Obregón Villanueva^{1a}, Franco R. Tapia Falcon¹

¹ Centro de Investigación y Estudios Médicos, Universidad Católica de Santa María, Facultad de Medicina Humana, Arequipa, Perú.

^a Autor corresponsal

RESUMEN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) provocan altos niveles de mortalidad en el Perú. Entre 2017 y 2022, se registraron 183 386 muertes atribuibles a ECV, representando un incremento del 77,8 %, con un predominio de muertes coronarias (37,2 %) y por hipertensión (25,1 %) ⁽¹⁾. La hipertensión, enfermedad crónica representa el 22 % de los adultos peruanos ⁽²⁾. En zonas periurbanas como Arequipa, la prevalencia de hipertensión es cercana al 25 % y frecuentemente no diagnosticada ⁽³⁾. Además, la crisis hipertensiva tiene una prevalencia del 23 % en adultos, de los cuales 5,7 % cursa con formas severas⁽⁴⁾.

CardioCheck Rural es un sistema clínico digital que integra dispositivos no invasivos (presión arterial, ECG portátil, frecuencia cardíaca) con una plataforma para captura, análisis y teletransmisión de datos. Implementarlo en centros de salud periurbanos reducirá tiempos de diagnóstico, aumentar la detección de ECV y será eficaz para los pacientes. Se propone un estudio cuasiexperimental comparando indicadores previos y posteriores a su despliegue. Se espera que CardioCheck Rural fortalezca el tamizaje y control de riesgo cardiovascular, disminuya la brecha en atención preventiva y sea escalable a otras comunidades vulnerables.

Palabras clave: Enfermedades cardiovasculares, Detección temprana, Inteligencia artificial, tamizaje comunitario, Zonas periurbanas, Atención Primaria en Salud.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Existen muchas enfermedades cardiovasculares que no son diagnosticadas ni tratadas a tiempo en zonas periurbanas, debido al desconocimiento, e indiferencia de la enfermedad

presente; lo que favorece a la morbilidad y mortalidad. Es por ello, la importancia de implementar el programa Cardiocheck Rural, el cual ayudará a pobladores a identificar los factores de riesgo cardiovascular que presentan, por consiguiente, dirigirse al centro de salud más cercano de forma oportuna, para diagnóstico y tratamiento oportuno.

¿Cuál es la efectividad del programa *CardioCheck Rural* para la detección temprana de enfermedades cardiovasculares en zonas periurbanas de Arequipa?

JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muerte en América Latina ⁽⁵⁾ y representan alrededor del 20% de los fallecimientos en el Perú ⁽⁶⁾. Un factor crítico es la hipertensión arterial no diagnosticada: en Perú uno de cada cinco adultos es hipertenso, pero solo la mitad no lo sabe, retrasando el tratamiento oportuno ⁷. Esto evidencia la necesidad de mejorar los procesos de tamizaje y diagnóstico precoz en atención primaria.

El proyecto Cardiochek Rural propone una innovación metodológica para cerrar esta brecha. Consiste en un sistema clínico digital que integra dispositivos médicos portátiles no invasivos (tensiómetro, electrocardiografo portatil, pulsómetro) a una plataforma de análisis y telemonitoreo. Esta estrategia de telemedicina potenciará el tamizaje comunitario, permitiendo detectar ECV incipientes fuera del consultorio tradicional y conectando a especialistas de forma remota. Estudios recientes respaldan el valor de estas herramientas digitales: la telemonitorización de presión arterial y otros parámetros ha demostrado mejorar significativamente el control de la hipertensión en pacientes atendidos a nivel primario ⁽⁸⁾, lo que confirma su utilidad como intervención replicable y efectiva.

En cuanto a la evaluación, Cardiocheck Rural empleara un diseño cuasiexperimental antes-después, comparando indicadores clínicos y de diagnóstico en la población periurbana intervenida, previo y posterior a la implementación, evidenciando científicamente su impacto en la detección temprana de ECV.

Finalmente, el modelo está diseñado para la escalabilidad y sostenibilidad en entornos de baja accesibilidad: Utiliza tecnología asequible y protocolos estandarizados, facilitando su expansión a otras comunidades rurales. Al fortalecer el primer nivel de atención con tamizaje

digital y telemedicina, el proyecto puede reducir brechas en diagnóstico precoz y mejorar pronósticos de enfermedades cardiovasculares.

OBJETIVOS

Objetivo principal

Identificar la efectividad del programa *CardioCheck Rural* para detección temprana de enfermedades cardiovasculares en poblaciones de zonas periurbanas de Arequipa.

Objetivos específicos

- Identificar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en la población intervenida con el CardioCheck Rural.
- Analizar la relación entre variables sociodemográficas y la presencia de factores de riesgo cardiovascular en la población intervenida .
- Capacitar a la población participante y agentes comunitarios de salud en el uso del programa CardioCheck Rural.
- Educar a la población participante sobre hábitos saludables y prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el uso de CardioCheck Rural.
- Evaluar la aceptación, cobertura y factibilidad operativa del programa CardioCheck Rural como herramienta de diagnóstico temprano de enfermedades cardiovasculares en zonas periurbanas de Arequipa.

HIPÓTESIS

Enunciar la hipótesis general. Máximo 50 palabras

La adopción de CardioCheck Rural en zonas periurbanas de Arequipa mejorará la detección temprana de enfermedades cardiovasculares, reduciendo la subidentificación de casos y permitiendo intervenciones oportunas en entornos con alta prevalencia de riesgo.

ESTADO DEL ARTE

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en las Américas, con más de 2 millones de fallecimientos anuales ⁽⁹⁾. En Latinoamérica, la hipertensión arterial (HTA) afecta a alrededor de 20–40% de los adultos⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾. En el Perú, la prevalencia estimada es cercana al 20–22% de la población adulta⁽¹⁰⁾. Sin embargo, existe un marcado subdiagnóstico: según datos regionales, 37% de los hipertensos ignoran su condición⁽⁹⁾. Estudios nacionales revelan incluso brechas mayores – en Perú solo la mitad de los pacientes con HTA conocen su diagnóstico, y apenas 10.2% de los mayores de 15 años habían sido diagnosticados por un médico en 2019 ⁽¹¹⁾. Esta falta de detección temprana implica que muchos pacientes presentan complicaciones (ej. accidentes cerebrovasculares, daño renal o cardiopatía) en su primer contacto con el sistema de salud ⁽¹¹⁾. Además de la naturaleza asintomática de la HTA en fases iniciales, existen barreras de acceso que agravan el subdiagnóstico: poblaciones rurales o periurbanas enfrentan escasez de servicios médicos, distancia geográfica y limitaciones económicas. En 2020, por ejemplo, 21% de los hogares rurales en países latinoamericanos no lograron acceder a atención de salud cuando la necesitaron (frente a 16% en áreas urbanas), llegando esta cifra al 40% de hogares rurales en Perú⁽¹²⁾.

Otras ECV de alto impacto también muestran brechas en diagnóstico y tratamiento oportuno. El síndrome coronario agudo (SCA) –principal causa de mortalidad cardiovascular– tiende a presentar mayor letalidad en Latinoamérica que en países desarrollados, en parte por demoras en la atención y limitaciones terapéuticas. Un registro multicéntrico halló que la mitad de pacientes con infarto agudo en un país sudamericano acudieron >12 horas desde el inicio de síntomas, y solo ~16% accedieron a angioplastia primaria; la mortalidad intrahospitalaria alcanzó 10–13%, cifra superior a la reportada en centros de países de altos ingresos ⁽¹²⁾. De modo similar, la insuficiencia cardíaca (IC) representa una carga creciente con altas tasas de rehospitalización y mortalidad. Los pacientes latinoamericanos con IC tienden a ser más jóvenes que en otras regiones, pero con factores de riesgo mal controlados (HTA, cardiopatía isquémica, etc.), y a menudo reciben diagnóstico en etapas avanzadas⁽¹⁴⁾. Limitaciones en recursos especializados (p. ej., acceso a ecocardiografía, medicamentos avanzados o derivación oportuna) contribuyen a resultados subóptimos. En conjunto, la evidencia clínica reciente subraya la necesidad de estrategias de intervención precoz en comunidades vulnerables, orientadas a mejorar la detección y el control de HTA, así como el

reconocimiento temprano de síndromes cardíacos agudos e IC, para cerrar la brecha en atención cardiovascular. Esto fundamenta la propuesta de tamizaje activo mediante herramientas innovadoras en el primer nivel de atención.

MÉTODOS

Se desarrollará un estudio cuasiexperimental antes-después en zonas periurbanas de Arequipa (Alto Selva Alegre, Cerro Colorado y Paucarpata). Se incluirán personas ≥ 40 años, con ≥ 1 año de residencia en la zona, que firmen consentimiento informado. Se excluirán individuos con diagnóstico cardiovascular en tratamiento, discapacidades que impidan el seguimiento o negativa a participar.

Se seleccionará una muestra de 60 a 100 participantes, suficiente para detectar cambios clínicamente significativos en fase piloto mediante pruebas estadísticas básicas (t de Student).

La intervención consistirá en la aplicación de una ficha clínica estructurada (síntomas de disnea, ortopnea, dolor torácico, edemas, etc.) cargada en una app móvil, la cual mostrará un algoritmo semafórico:

Verde = síntomas leves

Amarillo = síntomas moderados → seguimiento

Rojo = síntomas de alarma → derivación inmediata

La evaluación inicial (pretest) recogerá antecedentes, presión arterial, hábitos y síntomas. Tras 4 semanas de uso comunitario de la app por internos de medicina o agentes de salud, se repetirá la evaluación (postest). Cada participante actuará como su propio control.

La propuesta busca fortalecer el primer nivel de atención en zonas de alta vulnerabilidad, donde el subdiagnóstico de hipertensión supera el 50%. El diseño metodológico será replicable y podrá adaptarse a otras comunidades con baja cobertura médica.

CRONOGRAMA

Objetivo principal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Identificar la efectividad del programa <i>CardioCheck Rural</i> para detección temprana de enfermedades cardiovasculares en poblaciones de zonas periurbanas de Arequipa.						X
Objetivo específico						
Identificar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en la población intervenida con el <i>CardioCheck Rural</i> .		X	X	X		
Analizar la relación entre variables sociodemográficas y la presencia de factores de riesgo cardiovascular en la población intervenida .					X	
Capacitar a la población participante y agentes comunitarios de salud en el uso del programa <i>CardioCheck Rural</i> .	X					
Educar a la población participante sobre hábitos saludables y prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el uso de <i>CardioCheck Rural</i> .	X					

Evaluar la aceptación, cobertura y factibilidad operativa del programa CardioCheck Rural como herramienta de diagnóstico temprano de enfermedades cardiovasculares en zonas periurbanas de Arequipa.	X					X
--	---	--	--	--	--	---

PRESUPUESTO

Rubro	Detalle	Cantidad/Unidad	Costo Unitario (S/.)	Subtotal (S/.)	% del Total
Equipos y Tecnología	Desarrollo de la app	1 unidad	1500	1500	75.0%
	Contratación de IA	1 unidad	20	20	1.0%
	Asesor en creación de páginas digitales	1 unidad	100	100	5.0%
Materiales de Campo	Consentimientos, fichas, formularios impresos	100 copias	0,2	20	1.0%
	Material de bioseguridad	Kit para 2 días		60	3.0%
	Transporte local ida/vuelta zonas periurbanas	6 pasajes (3 personas x 1 día)	15	90	4.5%

	Charla para personal de salud	materiales con IA	10	30	1.5%
	Capacitación para el uso del programa a pobladores	materiales	15	45	2.2%
Procesamiento y Análisis IA	Internet para IA, Drive, consultas web	Plan 30 días	35	35	1.8%
	Asesoramiento técnico externo (freelancer)	2 sesiones de 2 h	25	50	2.5%
Difusión y Visibilidad	Banner	1 unidad	50	50	2.5%
	Diseño digital y redes	Contratacion de un diseñador	50	50	2.5%
TOTAL GENERAL				2000	100.0%

BIBLIOGRAFÍA

1. Quezada-Pinedo HG, Ahanchi NS, Cajachagua-Torres KN, et al. A comprehensive analysis of cardiovascular mortality trends in Peru from 2017 to 2022: Insights from 183,386 deaths of the national death registry. *Am Heart J Plus*. 2023;35:100335.
2. Romero-Ortiz C, Vera-Ponce VJ, Zuzunaga-Montoya FE, et al. Prevalence, trends, and associated factors of isolated systolic, diastolic, and systolic-diastolic hypertension in Peru: A nine-year analysis. *medRxiv*. 2024.
3. Vera-Ponce VJ, Zuzunaga-Montoya FE, Vásquez-Romero LEM, et al. Prevalence, trends, and associated factors of isolated systolic, diastolic, and systolic-diastolic

- hypertension in Peru: A nine-year analysis of the Demographic and Family Health Survey. medRxiv. 2024.
4. Calderón-Ocon V, Cueva-Peredo F, Bernabé-Ortiz A. Prevalence, trends, and factors associated with hypertensive crisis among Peruvian adults. *Cad Saúde Pública*. 2024;40(2):e00155123.
 5. Organización Panamericana de la Salud. Las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en las Américas. OPS; 29 de septiembre de 2021.
 6. Sanchez-Samaniego G, Hartinger SM, Tallman PS, Mäusezahl D. Cardiovascular disease in the Peruvian Andes: Local perceptions, barriers, and paths to preventing chronic diseases in the Cajamarca region. *Int J Public Health* [Internet]. 2021;66:1604117. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/ijph.2021.1604117>
 7. Ruiz-Alejos A, Carrillo-Larco RM, Bernabé-Ortiz A. Prevalencia e incidencia de hipertensión arterial en Perú: revisión sistemática y metaanálisis. *Rev Peru Med Exp Salud Publica* [Internet]. 2021 [citado el 17 de junio de 2025];38(4):521–9. Disponible en: <https://www.scielo.org/article/rpmesp/2021.v38n4/521-529/en/>
 8. Kelly FA, Moraes FCA de, Lôbo A de OM, Sano VKT, Souza MEC, Almeida AM de, et al. The effect of telehealth on clinical outcomes in patients with hypertension and diabetes: A meta-analysis of 106,261 patients. *J Telemed Telecare* [Internet]. 2024;1357633X241298169. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/1357633X241298169>
 9. Aug 26. PAHO study highlights challenges in access to hypertension medication in Latin America and the Caribbean [Internet]. Paho.org. [citado el 17 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/en/news/26-8-2024-paho-study-highlights-challenges-access-hypertension-medication-latin-america-and>
 10. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), EsSalud. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de la Hipertensión Arterial Esencial: Guía en Versión Corta [Internet]. Lima: EsSalud; 2022 [citado 17 jun 2025]. Disponible en: https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/12/GPC-HTA-esencial_Version-corta.pdf#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Panamericana%20de%20la,2.0%20%E2%80%93%206.4%3B%20I

11. Vallejos-Mavila JC, Espinoza-Rojas R, De La Cruz-Vargas JA. Hipertensión arterial no diagnosticada en un país de Latinoamérica, 2019 a 2021 [Internet]. Arch Cardiol Mex. 2024 May 9;95(1):9-17. doi:10.24875/ACM.24000026. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12148522/>
12. OECD. Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023 [Internet]. Paris: OECD Publishing; 2023 [cited 17 Jun 2025]. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/2023/04/health-at-a-glance-latin-america-and-the-caribbean-2023_7ba284d7.html
13. González G, Fernández F, Ávalos D, Ortellado J, Adorno M, Galeano J, et al. National Registry of Acute Coronary Syndrome in Paraguay (RENASCA-PY). Arch Cardiol Mex. 2022;92(2):174-80. doi:10.24875/ACM.20000489. PMID: 35414725; PMCID: PMC9005167
14. Ciapponi A, Alcaraz A, Calderón M, Matta MG, Chaparro M, Soto N, et al. Burden of Heart Failure in Latin America: A Systematic Review and Meta-analysis. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2016 Nov;69(11):1051-60. doi:10.1016/j.rec.2016.04.054.

DetECCIÓN NO INVASIVA DE ANEMIA MEDIANTE IMÁGENES DE CONJUNTIVA ANALIZADAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN GESTANTES Y NIÑOS ATENDIDOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIUDAD DE DIOS - YURA

Migdaly S. Obregón Villanueva^{1a}, Gabriela R. Valdivia Ancasi¹, Brigitte M. Huayta Morrón¹, Franco R. Tapia Falcon¹, Francesca Nailed Moscoso Morales¹

¹ Centro de Investigación y Estudios Médicos, Universidad Católica de Santa María, Facultad de Medicina Humana, Arequipa, Perú.

^a Autor corresponsal

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La anemia constituye un problema de salud pública que afecta desproporcionadamente a gestantes y niños en zonas periurbanas como Ciudad de Dios - Yura. El diagnóstico convencional invasivo presenta limitaciones de accesibilidad en estos contextos vulnerables.

OBJETIVO: Evaluar la factibilidad y precisión diagnóstica de un sistema de detección no invasiva de anemia mediante análisis de imágenes de conjuntiva con inteligencia artificial en gestantes y niños atendidos en establecimiento de salud de Ciudad de Dios - Yura

METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo, transversal y descriptivo-correlacional. Se capturarán imágenes digitales de conjuntiva palpebral inferior de 200 participantes (100 gestantes y 100 niños entre 6 meses y 10 años) utilizando dispositivos móviles con iluminación controlada. Las imágenes serán procesadas mediante redes neuronales convolucionales para predecir niveles de hemoglobina, comparándose con mediciones estándar mediante hemograma venoso.

CONCLUSIONES: Esta investigación busca aportar una herramienta diagnóstica innovadora, accesible y no invasiva para fortalecer la atención primaria en poblaciones vulnerables.

PALABRAS CLAVE: Anemia, Inteligencia artificial, conjuntivas, salud infantil, atención primaria

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La anemia en gestantes y niños de zonas periurbanas como Ciudad de Dios - Yura sigue siendo un problema frecuente, con consecuencias en el desarrollo, el rendimiento escolar y la salud materna-fetal (1). El diagnóstico convencional es invasivo y de difícil acceso. No existen estudios locales que validen el uso de inteligencia artificial aplicada a imágenes de conjuntiva como método de tamizaje (2). Esta herramienta podría facilitar una detección precoz, no invasiva y de bajo costo en contextos vulnerables.

Pregunta de investigación: ¿Es factible y precisa la detección de anemia mediante análisis por inteligencia artificial de imágenes de conjuntiva en gestantes y niños de Ciudad de Dios - Yura?.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La anemia en gestantes y niños de zonas periurbanas como Ciudad de Dios - Yura representa un problema persistente que compromete el desarrollo infantil, el rendimiento escolar y la salud materna-fetal. El diagnóstico actual es invasivo y de difícil acceso, y existe escasa evidencia local sobre alternativas no invasivas. El análisis automatizado de imágenes de conjuntiva mediante inteligencia artificial podría constituir una estrategia diagnóstica temprana, segura y accesible para comunidades vulnerables.

Pregunta de investigación: ¿Es factible y precisa la detección de anemia mediante análisis por inteligencia artificial de imágenes de conjuntiva en gestantes y niños de Ciudad de Dios - Yura?.

JUSTIFICACIÓN

La anemia constituye una de las condiciones hematológicas más prevalentes a nivel global, afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables como gestantes y niños en edad temprana. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 40 % de los niños menores de cinco años y alrededor del 36 % de las gestantes presentan anemia, con mayor incidencia en regiones de bajos ingresos (3). Esta deficiencia impacta negativamente en el desarrollo neurocognitivo infantil, incrementa el riesgo de parto prematuro y contribuye significativamente a la morbimortalidad materno-infantil (4,5).

No obstante, el diagnóstico convencional basado en pruebas hematológicas invasivas continúa siendo inaccesible en muchas zonas rurales o con infraestructura limitada, lo que perpetúa el subdiagnóstico y retrasa la intervención oportuna. En este contexto, se vuelve imprescindible la implementación de métodos alternativos, eficientes y no invasivos que permitan detectar anemia de forma temprana y precisa.(9)

Desde un enfoque teórico, esta investigación aportará al cuerpo de conocimiento científico mediante la validación del análisis cromático conjuntival como biomarcador visual de hemoglobina, sustentado por algoritmos de inteligencia artificial y visión computacional (6-8). Metodológicamente, integrará redes neuronales convolucionales (CNN) con modelos ligeros y de atención adaptativa, lo que representa una innovación en el procesamiento de imágenes biomédicas (9).

En el plano práctico y social, el desarrollo de una herramienta diagnóstica accesible mediante dispositivos móviles permitirá realizar tamizajes en centros de atención primaria o campañas comunitarias, optimizando recursos y promoviendo la equidad sanitaria. Esta propuesta, por tanto, tiene el potencial de transformar el abordaje diagnóstico de la anemia en poblaciones vulnerables, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sistemas de salud y al avance de la medicina digital personalizada.(7)

OBJETIVOS

Objetivo general:

Evaluar la factibilidad y precisión diagnóstica de un sistema de detección no invasiva de anemia mediante análisis de imágenes de conjuntiva con inteligencia artificial en gestantes y niños atendidos en establecimiento de salud de Ciudad de Dios - Yura

Objetivos específicos:

1. Describir la prevalencia y características clínicas de anemia en gestantes y niños atendidos en Ciudad de Dios - Yura
2. Analizar los factores asociados a la presencia de anemia en la población estudiada, incluyendo determinantes socioeconómicos, nivel educativo de los cuidadores y patrones alimenticios.

3. Determinar la sensibilidad, especificidad y concordancia diagnóstica del sistema de inteligencia artificial aplicado a imágenes de conjuntiva en comparación con la medición estándar de hemoglobina capilar.
4. Explorar la aceptabilidad, usabilidad y factibilidad de implementación del sistema de tamizaje no invasivo en contextos de atención primaria con recursos limitados.

HIPÓTESIS

El análisis de imágenes de la conjuntiva palpebral mediante inteligencia artificial permite detectar de forma no invasiva la presencia de anemia en gestantes y niños atendidos en el establecimiento de salud de Ciudad de Dios – Yura.

Hipótesis estadística

Hipótesis nula (H_0): El análisis de imágenes de la conjuntiva mediante inteligencia artificial no permite detectar de forma precisa la anemia en gestantes y niños atendidos en el establecimiento de salud de Ciudad de Dios – Yura.

Hipótesis alterna (H_1): El análisis de imágenes de la conjuntiva mediante inteligencia artificial permite detectar de forma precisa la anemia en gestantes y niños atendidos en el establecimiento de salud de Ciudad de Dios – Yura.

ESTADO DEL ARTE O MARCO TEÓRICO

A. Antecedentes

Gayoso (2025) en su proyecto de investigación titulado “Inteligencia artificial en salud pública: Desarrollo de un modelo predictivo para estimar el porcentaje de anemia en comunidades peruanas”, destaca a la anemia como un problema persistente en el Perú especialmente en menores de 3 años que traen como consecuencias retraso en el desarrollo cognitivo y motor, bajo rendimiento escolar y una mayor vulnerabilidad ante las infecciones. A pesar de las diferentes políticas implementadas, esta enfermedad sigue siendo un desafío por esa razón el objetivo de este proyecto radica en desarrollar y validar un modelo de IA (Random Forest) que estime con precisión la prevalencia de anemia infantil y de esta manera lograr un diagnóstico precoz (10).

En el artículo titulado “Detection of anemia using conjunctiva images: A smartphone application approach”, hace énfasis en que la anemia es un gran problema de salud

pública que afecta principalmente a niños y mujeres embarazadas y su diagnóstico suele ser invasivo, de acceso limitado en zonas rurales por esta razón este estudio propone desarrollar un modelo automatizado capaz de identificar anemia analizando características visuales de la conjuntiva como su coloración y saturación, de esta manera propone una alternativa novedosa y no invasiva, además que es un método sencillo, accesible y rápido que se podría usar en zonas rurales (2).

B. Fundamento teórico

a. Anemia

La anemia es una patología donde el número de glóbulos rojos o la concentración de la hemoglobina se encuentra debajo de los valores normales, esta afección es un problema de salud pública que afecta principalmente a niños y mujeres embarazadas, es así que en casos graves puede causar un deficiente desarrollo cognitivo y motor en los niños, pero recordemos que esta enfermedad se puede prevenir y tratar (11).

b. Diagnóstico de anemia

El diagnóstico clínico de anemia se basa en la medición de los niveles de hemoglobina que viene a ser la prueba principal y como prueba alternativa cuando no se dispone de medición directa de hemoglobina se puede hacer uso del hematocrito (14).

La OMS clasifica la severidad de la anemia en niños de 6 a 59 meses en los siguientes puntos de corte (13):

- **Leve:** Hb de 10 - 10.9
- **Moderada:** Hb de 7 - 9.9
- **Severa:** Hb < 7

En cuanto a las gestantes, la OMS se basa en los niveles de hemoglobina en sangre ajustados a la edad gestacional y al contexto fisiológico del embarazo. Se considera anemia cuando la hemoglobina es menor a 11 g/dl en el primer y tercer trimestre y 10.5 g/dl en el segundo trimestre debido a la hemodilución fisiológica (3).

c. Conjuntiva palpebral como biomarcador visual

La conjuntiva palpebral es una membrana altamente vascularizada, lo que permite observar cambios en la coloración cuando hay niveles bajos de hemoglobina y con ayuda de la combinación de fotografía digital segmentada y algoritmos de la Inteligencia Artificial (IA) permitirá estimar los niveles de hemoglobina de forma rápida, económica y de una manera no invasiva para los pacientes (2).

MARCO LÓGICO

Narrativa del proyecto	Indicadores Verificables	Medios de Verificación	Supuestos/ Riesgos
Fin	Disminución de casos de anemia y/o mayores atenciones por la misma en el centro de salud gracias al diagnóstico precoz.	Reducción de prevalencia de anemia gracias al diagnóstico precoz con ayuda de la IA	Reportes clínicos, publicaciones científicas, consentimiento informado por participantes
Propósito (Objetivo General)	Evaluar la factibilidad y precisión diagnóstica de un sistema de detección no invasiva de anemia mediante análisis de imágenes de conjuntiva con inteligencia artificial en gestantes y niños atendidos en establecimiento de salud de Ciudad de Dios - Yura	Al menos el 90% de éxito en la detección no invasiva de anemia mediante análisis de imágenes de conjuntiva con IA	Resultados de pacientes con anemia detectados mediante análisis de imágenes de conjuntiva con inteligencia artificial en gestantes y niños

<p>Componentes (Objetivos Específicos)</p>	<p>Describir la prevalencia y características clínicas de anemia en gestantes y niños</p>	<p>Fotografías de conjuntiva en gestantes y niños con probable anemia</p>	<p>Resultados de pacientes con anemia presente</p>
	<p>Analizar los factores asociados a la presencia de anemia en la población estudiada, incluyendo determinantes socioeconómicos, nivel educativo de los cuidadores y patrones alimenticios.</p>	<p>Determinantes socioeconómicos, nivel educativo de los cuidadores y patrones alimenticios.</p>	<p>Resultados de pacientes con anemia detectados mediante análisis de imágenes de conjuntiva con inteligencia artificial en gestantes y niños</p>
	<p>Determinar la sensibilidad, especificidad y concordancia diagnóstica del sistema de inteligencia artificial aplicado a imágenes de conjuntiva en comparación con la medición estándar de hemoglobina capilar.</p>	<p>Fotografías de conjuntiva en gestantes y niños con probable anemia</p>	<p>Resultado de Fotografías de conjuntiva en gestantes y niños que detecten los casos nuevos y antiguos anemia</p>
	<p>Explorar la aceptabilidad, usabilidad y</p>	<p>Encuesta aplicada a 100 gestantes y personal del centro</p>	<p>Resultados de encuestas</p>

	factibilidad de implementación del sistema de tamizaje no invasivo en contextos de atención primaria con recursos limitados.	de salud Ciudad de Dios, Yura	
Actividades	Recopilar bibliografía sobre algoritmos ya existentes de detección de anemia a través de imágenes.	Recopilación de artículos a través de una base de datos.	Acceso a bases científicas y a un software de gestión bibliográfica.
	Analizar la factibilidad y aceptabilidad en nuestra población objetivo.	Informe acerca del análisis de la factibilidad y la aceptabilidad del proyecto.	Consentimiento informado y aprobación ética
	Elaboración de protocolos de uso para la detección de anemia mediante imágenes con análisis de IA.	Validación del protocolo acerca de la detección de anemia mediante imágenes con análisis de IA.	Asesoría de expertos

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, con diseño transversal y de tipo descriptivo-correlacional. Se utilizarán técnicas de visión computacional para explorar la asociación entre las características visuales de la conjuntiva palpebral inferior y los niveles de hemoglobina, con el objetivo de evaluar la eficacia diagnóstica de un modelo de inteligencia artificial (IA) para la detección no invasiva de anemia. La población estará

conformada por gestantes y niños entre 6 meses y 10 años que acudan a establecimientos de salud de primer nivel de atención en una ciudad del sur del Perú. Se seleccionará una muestra no probabilística por conveniencia, compuesta por aproximadamente 100 gestantes y 100 niños. Se capturarán imágenes digitales de la conjuntiva palpebral inferior utilizando dispositivos ópticos con cámara de alta resolución bajo iluminación controlada. Estas imágenes serán analizadas mediante un modelo de redes neuronales convolucionales (CNN), previamente entrenado para predecir niveles de hemoglobina en función de patrones cromáticos (14).

Las variables del estudio serán:

- Variable independiente: Imagen digital de la conjuntiva.
- Variable dependiente: Concentración de hemoglobina (g/dL), medida mediante hemograma venoso.
- Variables de control: Edad, sexo, estado nutricional, antecedentes clínicos y edad gestacional.

Los datos se recolectarán mediante una ficha estructurada y pruebas laboratoriales estandarizadas. El análisis estadístico se realizará con software especializado (SPSS o R), aplicando pruebas de correlación (Pearson o Spearman) y validación del modelo mediante sensibilidad, especificidad, valores predictivos y área bajo la curva ROC (AUC). Este diseño permitirá determinar la concordancia entre el modelo de IA y los valores reales de hemoglobina, sentando las bases para su posible implementación clínica (7).

CRONOGRAMA

Semana	Fase	Actividades Específicas	Responsable	Entregables
1-2	Preparación Inicial	- Revisión de literatura final - Definición de protocolos - Preparación de equipos	Equipo de investigación	Protocolo definitivo

3	Gestión de Permisos	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud a comité de ética - Permisos en postas médicas - Consentimientos informados 	Equipo de investigación	Documentos aprobados
4	Capacitación y Pruebas Piloto	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del equipo - Prueba piloto de equipos - Ajustes del protocolo 	Equipo de investigación	Equipo preparado
5-6	Recolección de Datos - Fase 1	<ul style="list-style-type: none"> - Captación de participantes - Toma de imágenes conjuntiva - Exámenes de hemoglobina 	Equipo de investigación	50% de muestra
7	Recolección de Datos - Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> - Completar captación - Finalizar toma de imágenes - Control de calidad de datos 	Equipo de investigación	100% de muestra
8	Procesamiento y Análisis	<ul style="list-style-type: none"> - Procesamiento de imágenes - Desarrollo del algoritmo IA - Análisis estadístico inicial 	Equipo de investigación	Base de datos procesada

PRESUPUESTO

Rubro	Ítem	Descripción	Cantidad	Costo unitario estimado (S/.)	Costo total estimado (S/.)
Equipamiento básico y toma de imágenes	Smartphone con buena cámara (prestado o usado)	Para capturar imágenes conjuntivales	2 prestados 1 comprado	1500.00	1500.00
	Trípode para celular (prestado)	Para estabilidad al capturar	2 prestados 1 comprado	20.00	20.00
	Batería portátil	Para energía en campo	2 prestados 1 comprado	100.00	100.00
Materiales de campo	Consentimientos, hojas de recolección, cuestionarios vía forms	Impresión b/n, ~100 copias	100	20.00	20.00
	Bioseguridad	Para 2 días de campo	1 caja de mascarillas, 1 caja de guantes 1 botella de alcohol	25.00 25.00 10.00	60.00

	Transporte local hacia posta de salud (Yura - Ciudad de Dios, ida y vuelta)	viajarán 3 personas 1 día	6 pasajes	30.00	90.00
	Refrigerio simple para pacientes (1 plátano)	Incentivo para 100 pacientes	100	0.50	50.00
	Desayuno simple para encuestadores comprado en Yura	aporte de energía para recurso humano	3	10.00	30.00
	Almuerzo simple para encuestadores comprado en Yura	aporte de energía para recurso humano	3	15.00	45.00
Procesamiento y análisis de IA	Almacenamiento en Drive gratuito o 100 GB	Google Drive básico	1	0	0
	Internet ilimitado	acceso a programas como Google, Programa de ia	1 plan de al menos 30 días para 1 celular	35.00	35.00
	Asesoramiento técnico básico (freelancer o ingeniero o estudiante de ingeniería)	Afianzar más el uso de la ia utilizada y	2 reuniones de 2 h via Google meet	0	50.00

		revisar resultados			
Difusión, informes y misceláneos	Diseño de póster o infografía digital	Canva para apoyo gráfico y difusión vía Whatsapp	1	0	0
	Banner de 1.50 x 50 cm	Difusión de la campaña a realizar	1	50.00	50.00
TOTAL					2000.00

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DIFUSIÓN

Aprobación ética

Previo a su ejecución, el protocolo será presentado al Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María para su evaluación y aprobación.

Solicitud de permiso a autoridades

Se enviarán solicitudes formales a la dirección del centro de salud Ciudad de Dios, Yura con el fin de obtener la autorización necesaria para la realización del estudio y coordinar el lugar y fecha de las evaluaciones.

Consentimiento y asentimiento informado

Se informará verbalmente y por escrito a los participantes sobre los objetivos, procedimientos, voluntariedad y confidencialidad del estudio durante la reunión presencial en el Centro de Salud Ciudad de Dios, Yura. Luego, se entregará el formato de consentimiento informado junto con una ficha explicativa. Los documentos serán devueltos firmados a través de los participantes. El mismo día de la evaluación, se les explicará de forma sencilla en qué consiste el estudio y se les solicitará su asentimiento. Solo participarán aquellos pacientes que expresen su conformidad y cuyo apoderado haya firmado el consentimiento.

Balance de riesgos y beneficios

La participación en este estudio no implicará riesgos físicos ni psicológicos para los participantes. No se administrarán sustancias ni procedimientos invasivos. El principal beneficio social será datos de referencia sobre la anemia, que podrán contribuir al diagnóstico precoz de esta y su control.

Anonimato y confidencialidad

Para garantizar el anonimato, no se registrará información identificatoria en la base de datos final. Durante el trabajo de campo, a cada participante se le asignará un código único.

Desviaciones del protocolo

Cualquier modificación al protocolo que surja antes, durante o después de la recolección de datos será informada previamente al Comité de Ética, siguiendo las normativas y procedimientos establecidos para el reporte de desviaciones.

Diseminación de resultados

A nivel local, los resultados serán socializados con los pobladores de la comunidad participante en un lenguaje claro y accesible, con el objetivo de generar conciencia sobre la anemia en contexto de la localidad y país.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Los autores del proyecto declaran de forma explícita que no existen conflictos de intereses financieros, personales ni institucionales que pudieran haber influido de manera inapropiada en la planificación, ejecución, análisis o publicación de esta investigación. Este proyecto se llevará a cabo por un equipo de estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Santa María ubicada en la ciudad de Arequipa, Perú en el marco de un concurso académico institucional. Ninguno de los autores mantiene relaciones contractuales, asesorías, participación accionaria o vínculos con entidades públicas o privadas que puedan beneficiarse directa o indirectamente de los resultados presentados. Los investigadores han actuado conforme a los principios de transparencia, responsabilidad y ética científica, guiados por las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) y los estándares internacionales para la publicación responsable.

BIBLIOGRAFÍA

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demografica y de Salud Familiar - ENDES 2023. Lima: INEI; 2024 Disponible en : <https://www.inei.gob.pe>
2. Gayoso Liviac DD. inteligencia artificial en salud pública: desarrollo de un modelo predictivo para estimar el porcentaje de anemia en comunidades peruana (tesis). Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2025. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/17029/Inteligencia_GayosoLiviaco_Diego.pdf
3. World Health Organization. The global prevalence of anaemia in 2019. Geneva: WHO; 2021.
4. Black RE, Victora CG, Walker SP, et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet*. 2013;382(9890):427–51.
5. Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T. Daily oral iron supplementation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;(7):CD004736.
6. Asare JW, Attoh-Mensah K, Opoku-Asare NA, Adjei DN. Application of machine learning approach for iron deficiency anaemia detection in children using conjunctiva images. *Inform Med Unlocked*. 2024;45:101451.
7. Zhou X, Liu J, Wang Y, et al. Deep learning model-based detection of anemia from conjunctiva images. *Br J Haematol*. 2024;206(3):e154–8.
8. Cengil E. Multi-region detection of eye conjunctiva images using DnCNN and YOLOv8 algorithms. *Bitlis Eren Univ J Sci Technol*. 2024;13(4):1181–93.
9. Li X, Sun Y, Zhang Z, et al. ConjunctivaNet: An interpretable lightweight model for hemoglobin estimation from eye images. *Comput Biol Med*. 2024;168:107676.
10. E. Purwanti, H. Amelia, Winarno, MA Bustomi, MA Yatijan y RN Putri, "Detección de anemia mediante redes neuronales convolucionales basadas en imágenes de la conjuntiva palpebral", *XIV Conferencia Internacional sobre Tecnologías y Sistemas de la Información y la Comunicación (ICTS)* , Surabaya, Indonesia, 2023, págs. 117-122, doi: 10.1109/ICTS58770.2023.10330869.
11. Asare JW, Appiahene P, Arthur EJ, Korankye S, Afrifa S, Donkoh ET. Detection of anemia using conjunctiva images: a smartphone application approach. *Medicine in Novel Technology and Devices*. 2023;18:100237. doi:10.1016/j.medntd.2023.100237.

12. World Health Organization. Anaemia [Internet]. Geneva: WHO; 2023 [citado 15 jun 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
13. Dávila-Aliaga CR, Paucar-Zegarra R, Quispe AM. Anemia infantil. *Rev Peru Investig Matern Perinat*. 2018;7(2):46-52. doi:10.33421/inmp.2018118.
14. Nakatsu H, Kumamaru KK, Morita K, et al. AI-based detection of anemia using palpebral conjunctiva images. *NPJ Digit Med*. 2023;6(1):69. doi:10.1038/s41746-023-00865-7

ANEXOS

Anexo 1

Arequipa, ___ de _____ de 2025

Dr. _____

Director(a) del Establecimiento de Salud
Centro de Salud Ciudad de Dios - Yura
Presente.-

Asunto: Solicitud de autorización para ejecución de estudio de investigación

De nuestra mayor consideración:

El equipo de investigación conformado por estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), se dirige a usted con el debido respeto para solicitar autorización para realizar un estudio de investigación en su establecimiento de salud, como parte de nuestras actividades formativas y de promoción de estrategias innovadoras en atención primaria.

El estudio lleva por título:

“ Detección no invasiva de anemia mediante imágenes de conjuntiva analizadas por inteligencia artificial en gestantes y niños atendidos en establecimiento de salud de Ciudad de Dios - Yura”

El objetivo principal es evaluar la viabilidad de una herramienta no invasiva para la detección temprana de anemia, mediante la toma de imágenes de la conjuntiva palpebral inferior, las cuales serán procesadas por un modelo de inteligencia artificial entrenado para identificar signos compatibles con anemia.

Este procedimiento no implica intervención invasiva alguna, ya que solo se tomará una fotografía con una cámara de celular, y se recogerán datos básicos como edad, peso, talla, y nivel de hemoglobina si estuviese disponible. Todos los participantes (o sus apoderados)

firmarán un consentimiento informado y se garantizará en todo momento la confidencialidad y anonimato de la información recopilada.

El estudio será realizado en fechas y horarios coordinados con el establecimiento, sin interrumpir la atención habitual.

Agradecemos de antemano su apertura y colaboración para facilitar el desarrollo de esta investigación con enfoque comunitario e innovación tecnológica, que busca aportar al fortalecimiento del primer nivel de atención.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional de documentación o reunión para coordinar el trabajo de campo.

Atentamente,

Equipo de investigación
Estudiantes de Medicina Humana
Universidad Católica de Santa María - UCSM
Correo de contacto:
Celular:

Firma: _____

Anexo 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del estudio:

“ Detección no invasiva de anemia mediante imágenes de conjuntiva analizadas por inteligencia artificial en gestantes y niños atendidos en establecimiento de salud de Ciudad de Dios - Yura”

Investigadores:

Institución: Universidad Católica de Santa María

Duración del estudio:

1. ¿Por qué se me invita a participar?

Usted ha sido invitada/o a participar porque se encuentra en seguimiento como gestante o porque su hijo/hija es atendido en este centro de salud, y el estudio busca desarrollar una nueva herramienta no invasiva para detectar anemia en poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas y niños.

2. ¿En qué consiste el estudio?

Este estudio tomará una fotografía de su conjuntiva (la parte interna del párpado inferior) utilizando una cámara de celular. Esta imagen será analizada mediante un modelo de inteligencia artificial para identificar posibles signos de anemia.

Además, se registrarán algunos datos como edad, peso, talla y resultados recientes de hemoglobina (si los hubiera).

No se utilizarán agujas, ni se administrarán medicamentos.

3. ¿Qué beneficios puedo obtener?

- Evaluación gratuita y rápida del riesgo de anemia.

- Contribuir al desarrollo de una herramienta útil para la atención primaria.
- Educación breve sobre prevención de anemia.

4. ¿Qué riesgos existen?

No hay riesgos físicos, ya que no se realizará ningún procedimiento invasivo. Se garantiza la confidencialidad de su información e imagen, y solo se usará para fines científicos bajo anonimato.

5. ¿Es obligatorio participar?

No. Su participación es totalmente voluntaria. Puede negarse o retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto afecte su atención médica.

6. Confidencialidad

La información recolectada será codificada y almacenada de forma segura. Ningún nombre ni fotografía será compartida públicamente. Solo se usará para fines académicos y científicos.

7. Contacto del responsable

Si tiene dudas, puede comunicarse con el equipo de investigadores

8. Consentimiento

He leído o se me ha explicado la información anterior. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido respondidas. Acepto participar voluntariamente en este estudio.

Nombre del participante: _____

DNI del participante (o del padre/madre): _____

Firma o huella digital: _____

Fecha: ____ / ____ / _____

Firma del investigador responsable: _____

Anexo 3

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Código del participante: _____
 Fecha de evaluación: ____ / ____ / 2025
 Grupo etario: Gestante Niño(a)

I. Datos generales

Ítem	Respuesta
Edad (en años o meses)	_____
Sexo	<input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino
DNI o CUI (opcional)	_____
Lugar de residencia	_____
Centro de salud de atención habitual	_____
¿Cuenta con SIS u otro seguro?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

II. Datos antropométricos y clínicos

Ítem	Respuesta
Peso (kg)	_____
Talla (cm)	_____
IMC (si aplica)	_____
PA (si gestante)	_____
Último valor de hemoglobina (si disponible)	_____ g/dL
Fecha del último análisis	____/____/2025

III. Evaluación visual de conjuntiva

Ítem	Respuesta
Foto tomada (conjuntiva palpebral)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Calidad de imagen	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Conjuntiva visible claramente	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Observación clínica preliminar (palidez visible)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Dudoso

IV. Consentimiento y observaciones

Ítem	Respuesta
Consentimiento informado firmado	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Comentarios del paciente/apoderado	_____
Observaciones del investigador	_____

Firma del evaluador: _____

Nombre del evaluador: _____

**CIEM
XPLORE**

EXPLORING MEDICINE